

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON FAKÜLTESİ

PAMUKKALE UNIVERSITY
FACULTY OF PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION

SAYI / ISSUE: 1

ARALIK / DECEMBER 2023

e-ISSN: 3023-834X

LAODIKEIA

REHABİLİTASYON BİLİMLERİ DERGİSİ

JOURNAL OF REHABILITATION SCIENCES

ΛΑΟΔΙΚΕΩΝ

Cilt : 1

Sayı : 1

Yıl : 2023

Yayın Tarihi : 29/12/2023

Uluslararası Hakemli E- Dergi

ISSN:

Yayın Sıklığı: Yılda 1 Kez

Yayın Türü: Yaygın Süreli

Yayın Dili: Türkçe /İngilizce

İmtiyaz Sahibi/Baş Editör (Editor In Chief): Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN

Editör (Editor):Doç.Dr.Emre BASKAN

ALAN EDITÖRLERİ:

– Fizyoterapi ve Rehabilitasyon:

Prof. Dr. Filiz ALTUĞ

Prof. Dr. Suat EREL

Prof. Dr. Emine ASLAN TELCİ

– Tıp ve Sağlık Bilimleri:

Prof. Dr. Ali KİTİŞ

Doç. Dr. Orçin TELLİ ATALAY

Doç. Dr. Emre BASKAN

Dr. Öğr. Üyesi Güzin KARA ÇAKICI

– Ergoterapi, gerontoloji ve sosyal hizmet:

Prof. Dr. Nihal BÜKER

Prof. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Umut ERASLAN

■ İngilizce Dil Editörü:

– Doç. Dr. Orçin TELLİ ATALAY

– Dr. Öğr. Üyesi Hande USTA

■ **Teknik Editör:**

– Doç. Dr. Ayşe ÜNAL

– Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEKİN

■ **Teknik Editör Yardımcıları:**

– Uzm. Fzt. İzgi GÜVEN, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Uzm. Fzt. Sinem YENİL, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Dr. Fzt. Gülsüm TIKAÇ, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Dr. Fzt. Ayşenur YILMAZ, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Uzm. Fzt. Erhan KIZMAZ, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

■ **İstatistiksel Danışman**

– Dr. Öğr. Üyesi Hande ŞENOL, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

■ **Etik Danışman**

– Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖNER YALÇIN, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

YAYIN VEYA DANIŞMA KURULU

■ **Yayın /Danışma Kurulu**

– Prof. Dr. Filiz ALTUĞ, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Prof. Dr. Emine ASLAN TELCİ, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Prof. Dr. Bilge BAŞAKÇI ÇALIK, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Prof. Dr. Ummuhan BAŞ ASLAN, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Prof. Dr. Nihal BÜKER, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Prof. Dr. Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Prof. Dr. Suat EREL, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Prof. Dr. Erdoğan KAVLAK, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Prof. Dr. Ali KİTİŞ, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Prof. Dr. Fatma ÜNVER, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

- Doç. Dr. Orçin TELLİ ATALAY, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
- Doç. Dr. Emre BASKAN, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
- Doç. Dr. Raziye ŞAVKIN, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
- Doç. Dr. Ayşe ÜNAL, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
- Dr. Öğr. Üyesi Tuba CAN AKMAN, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
- Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜRSOY, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye
- Dr. Öğr. Üyesi Feride YARAR, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

■ **Yayın /Danışma Kurulu-Yurtiçi Farklı Üniversite ya da Kurum**

- Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
- Doç. Dr. Numan Demir, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
- Doç. Dr. Ayla Fil Balkan, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
- Prof. Dr. Esra Akı , Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
- Doç. Dr. Gürsoy Coşkun, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye
- Prof. Dr. İsmail Tufan, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye
- Doç. Dr. Nursen İlçin, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
- Doç. Dr. Betül Taşpınar, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
- Prof. Dr. Derya Özer Kaya, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye
- Prof. Dr. Hasan Hallaçeli, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye
- Prof. Dr. Nazan Tugay, Sanko Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
- Prof. Dr. Yavuz Yakut, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye
- Doç. Dr. Adem Aydın, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Cavlak, Biruni Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
- Prof. Dr. İpek Yeldan Karagöz, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
- Prof. Dr. Ferdi Başkurt, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye
- Doç. Dr. Nuriye Özengin, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye
- Prof. Dr. İlknur Maviş, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye
- Prof. Dr. Sevgi Özkan, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye

– Dr. Öğr. Üyesi Musa İkizoğlu, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

■ **Yayın /Danışma Kurulu-Yurtdışı Farklı Üniversite ya da Kurum**

– Assistant Professor Nuray Yozbatıran, University of Texas, Texas, USA

– Associate Professor Ayşe Özcan Edeer, Dominican University, New York, USA

– Associate Professor Arzu Arı, Georgia State University, Atlanta, USA

– Panagiotis Siaperas, Metropolitan College, Athens, Greece

– Brigitta Rosen, Lund University, Malmö, Sweden

– Professor Ruud Selles, Erasmus University, Rotterdam, Holland

– Associate Professor Chutima Jalayondeja, Mahidol University, Thailand

– Professor Ligia RUSU, University of Craiova, Romania

■ **HAKEM KURULU-YURTİÇİ VE YURTDİŞİ**

– Prof. Dr. Muhammed Kılıç, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

– Prof. Dr. Özlem Ülger, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

– Prof. Dr. Hande Güney Deniz, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

– Doç. Dr. Aynur Demirel, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

– Doç. Dr. Ebru Çalık Kütükçü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

– Doç. Dr. Yeliz Salcı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

– Prof. Dr. Akmer Mutlu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye

– Prof. Dr. İlke Keser, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

– Prof. Dr. Özlem Yürük, Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye

– Prof. Dr. Defne Kaya Utlu, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa, Türkiye

– Doç. Dr. Esra Doğru Hüzmeli, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye

– Doç. Dr. Hilal Keklice, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye

– Prof. Dr. Zeliha Başkurt, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye

– Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Duray, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye

– Doç. Dr. Ferruh Taşpınar, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye

– Doç. Dr. Özlem Çınar Özdemir, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir, Türkiye

- Dr. Öğr. Üyesi Özden Gökçek, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye
- Dr. Öğr. Üyesi Harun TAŞKIN, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon, Türkiye
- Dr. Öğr. Üyesi Saadet Gültekin Irgat, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya, Türkiye
- Doç. Dr. Burçak Keskin, Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye
- Dr. Öğr. Üyesi Furkan Bilek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye
- Dr. Öğr. Üyesi Özden Başkan, İstanbul Rumeli Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
- Dr. Romana Romanov, Educons University, Novi Sad, Serbia
- Professor Brigita Kreiviniene, Klaipeda University, Lithuania
- Dr. Vaida Aleknavičiūtė-Ablonskė, Siauliai University, Lithuania
- Assistant Professor Ioan Cosmin Boca, University of Oradea, Romania
- Assistant Professor Doriana Ciobanu, University of Oradea, Romania
- Dr. Eva Ilie, University of Oradea, Romania
- Dr. Oana Bianca Budeanca Babolea, Centrul Sclolar pentru Educatie Incluziva Sf. Vasile, Romania
- Dr. Fzt. Gökhan Bayrak, Muş Alparslan Üniversitesi, Muş, Türkiye

Laodikya Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi (Laodikeia Rehabilitation Sciences-LRS), Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nin bilimsel yayın organıdır. Bağımsız-önyargısız hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Sağlık ve rehabilitasyon alanında klinik çalışmaları, ilginç olgu sunumları, davet edilmiş derlemeleri, editöre mektupları yayımlar. Yılda bir kez online yayımlanır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Makale gönderimi ve yayımlanması ücretsizdir. Derginin tüm hakları Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi'ne aittir.

AMAÇ VE KAPSAM

Laodikya Rehabilitasyon Bilimleri'nin amacı; sağlık ve rehabilitasyon alanında klinik araştırma, derleme yazıları, olgu sunumları ile editöre mektuplar yayımlayarak bilim alanındaki son gelişmeleri aktaran çalışmaları destekleyen, pratiği geliştiren, bilgi paylaşımına katkıda bulunan, eğitim ve araştırmanın devamını sağlayan hedeflerin gerçekleşmesine yardımcı olmaktır.

Laodikya Rehabilitasyon Bilimleri'nin kapsamı; tüm sağlık profesyonelleri ve araştırmacılarına yönelik bir dergidir. Sağlık ve rehabilitasyon alanlarıyla ilişkili konularda hazırlanmış makaleleri değerlendirmek üzere kabul eder.

İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Sayfa : 1-8

1. Impact of COVID-19 Pandemic on Quality of Life in Older Adults

Emre Baskan Nesrin Yağcı Nilüfer Çetişli Korkmaz

Sayfa : 9-13

2. SAĞLIKLI GENÇ BİREYLERDE SOLUNUM EGZERSİZLERİNİN KASSAL VE KARDİYOPULMONER ENDURANS ÜZERİNE ETKİLERİ

Orçin Telli Atalay Erhan Kızmaz Ayşenur Yılmaz

Sayfa : 14-16

3. GALAKTOZEMİDE NÖROGELİŞİMSEL TERAPİ SONUÇLARI: OLGU SUNUMU

Ayşenur Yılmaz Meryem Buke Erdoğan Kavlak

Sayfa : 17-24

4. Tekstil İşçilerinde Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, İşin Engellenmesi Ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Elif Gur Kabul Oğuzhan Demiriz Bilge Başakçı Çalık Ummuhan Baş Aslan

Sayfa : 25-32

5. FUTBOLCULARDA CORE KUVVETİ, FONKSİYONEL HAREKET TARAMASI VE DİNAMİK DENGENİN YARALANMA HİKÂYESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Fatma Ünver Hilal Şeyma Nur Binbir Veysel Uludağ

Impact of COVID-19 Pandemic on Quality of Life in Older Adults

COVID-19 Pandemisinin Yaşlı Yetişkinlerde Yaşam Kalitesine Etkisi

Emre BASKAN PT. PhD.Assoc. Prof¹, Nesrin YAGCI PT. PhD. Prof¹ Nilufer CETISLI- KORKMAZ PT. PhD. Assoc. Prof¹

¹Pamukkale University, Faculty of Physiotherapy and Rehabilitation, Denizli, TURKEY

Öz

Amaç: Korona virüs (COVID-19) pandemisi sırasında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde karantinada kalan yaşlı yetişkinlerin yaşam kalitelerindeki değişimi araştırmak. **Yöntem:** Çalışmaya pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinden çıkmayan 65-85 yaş aralığındaki beş yüz yirmi bir gönüllü yaşlı dahil edildi. Katılımcıların pandemi öncesi ve pandemi sırasında sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini belirlemek için Avrupa Sağlık Etki Ölçeği-Yaşam Kalitesi (EUROHIS-QoL 8) maddelik Tr kullanıldı. Analizler yaş (Grup 1: 65-69, Grup 2: 70-74, Grup 3: 75-79, Grup 4: 80-85) ve cinsiyet gruplarına göre yapıldı. **Bulgular:** Tüm yaş gruplarında pandemi sırasında EUROHIS-QoL 8. madde Tr skorlarında pandemi öncesine göre anlamlı düşüş bulundu ($p=0,0001$). Pandemi sırasında hem kadın hem de erkek katılımcılarda EUROHIS-QoL 8. madde Tr skorlarında pandemi öncesine göre anlamlı düşüş olduğu tespit edildi ($p=0,0001$). Pandemi öncesi ve pandemi sırasında EUROHIS-QoL 8. madde Tr toplam puanlarının fark değerlerinde yaş grupları ve cinsiyet arasında anlamlı fark bulunmadı ($p>0,05$). **Sonuç:** COVID-19 pandemisi sırasında sokağa çıkma yasağı nedeniyle kendini izole etmek zorunda kalan yaşlı yetişkinlerin yaşam kalitelerinin pandemi öncesine göre olumsuz etkilendiği belirlendi.

Anahtar kelimeler: COVID-19; yaşlı; pandemi; yaşam kalitesi; karantina

Abstract

Aim: To investigate the change in quality of life of older adults who were self-isolated due to the curfew during COVID-19 pandemic. **Method:** Five hundred and twenty-one voluntary older adults aged between 65-85, who could not leave their home due to curfew during the pandemic were included in the study. Europe Health Impact Scale Quality of Life (EUROHIS-QoL) 8-item Tr was used to determine the health-related quality of life of the participants before and during the pandemic. The analyzes were done according to the age (Group 1: 65-69 years, Group 2: 70-74 years, Group 3: 75-79 years, Group 4: 80-85 years) and gender groups. **Results:** A significant decrease was found in EUROHIS-QoL 8-item Tr scores during the pandemic compared to before the pandemic in all age groups ($p=0.0001$). It was found that there was a significant decrease in EUROHIS-QoL 8-item Tr scores during the pandemic in both female and male participants compared to the pre-pandemic ($p=0.0001$). There was no found significant difference between the age groups and between the gender for the difference values of EUROHIS-QoL 8-item Tr total scores before and during the pandemic ($p>0.05$). **Conclusion:** It has been determined that the quality of life of the older adults, who had to self-isolate due to the curfew during the COVID-19 pandemic has been negatively affected according to the pre-pandemic.

Keywords: COVID-19; elderly; pandemics; quality of life; quarantine

1. Introduction

The world is currently experiencing an epidemic of an infectious disease called COVID -19. Turkey is also among the countries severely affected by the epidemic. While much of the global attention is focused on the impact of coronavirus on physical health, the impact of the quality of life of people in domestic quarantine due to coronavirus on their overall health cannot be ignored (1,2).

The new type of coronavirus significantly affects the general population, but the chronically ill and elderly are more at risk. The elderly are more susceptible to severe illness, and the mortality rate is higher in elderly patients admitted to the intensive care unit(2). One of the studies found that 15.1% of the 1099 patients with novel coronavirus pneumonia were 60 years of age or older, and 27.0% of patients with severe disease were 60 years of age or older. Another large study analyzed 4021 confirmed cases and outcomes. It showed that 1052 (26.2%) were 60 years or older. As for mortality, the mortality rate was significantly higher in patients older than 60 years (5.3%) than in patients younger than 60 years (1.4%) (2-5).

In the context of all this data and the precautions taken by governments, there are studies that show that anxiety and depression increase in geriatric individuals who have or have not had the disease. In addition, it is believed that the disease can lead to various health problems, such as moving away from people, limiting physical activity, and changing lifestyle in people over 60 years old who are not allowed to leave their homes (6,7).

A study by Hoang et al. found that depression and associated healthy quality of life was significantly affected in individuals during the global epidemic. They also emphasize the importance of such population studies and data sharing to support social health (8).

The aim of our study was to investigate the change in the quality of life of older adults who were self-isolated because of the curfew during the pandemic COVID -19. We think that the data to be obtained will contribute to the general health approach during he COVID -19 pandemic.

2. Method

2.1. Study design

A cross-sectional study was conducted from April

13, 2020, to July 10, 2020. In Turkey, 11-12 April 2020 prohibited people from the age of 65 years and older to take to the streets application was launched. These people, who must stay in their homes until June, will be allowed to go out on the streets at certain times of the day starting in June. The population of the research will be composed of elderly participants aged 65-85, literate, living in their own home, mobile and independent, living in Pamukkale, Denizli city center. Participants will be informed about the purpose of the survey to be applied over the phone and the study method, and voluntary verbal consent will be obtained stating that they have voluntarily participated in the study. Older adults who could not cooperate, who were taking psychiatric medications, and who could not leave the house before the pandemic because of important systemic problems were excluded from the study. Because of the pandemic, necessary information and study data were obtained from participants by telephone. Health-related quality of life was assessed using the EUROHIS-QoL 8-item Tr. Study participants were asked to complete the EUROHIS-QoL 8-Item Tr questionnaire twice. Participants were asked to answer the questionnaire considering their situation in the period before COVID -19, and they were asked to answer the same questionnaire considering their situation in the period COVID -19 for the second time.

This study was approved by the Noninvasive Clinical Research Ethics Committee (60116787/41146). The study was conducted in full compliance with national and international regulations and the Declaration of Helsinki. All participants were fully informed of the requirements of the study and were required to accept the data sharing and privacy policies before participating in the study.

2.2. Survey questionnaire

The questionnaires contained the following information.

The EUROHIS-QOL.8, developed according to the WHOQOL short scale and tested for validity and reliability, is used as a general health quality of life scale (9). The psychometric properties of the Turkish version of EUROHIS (WHOQOL-8. Tr) in Turkish society were determined by Eser et al (10). Both questionnaires consisted of 8 general questions. A 5-selection Likert-type questionnaire was used. There is a directly proportional

relationship between the scale score and quality of life. The scale can be scored either by averaging the questions, adding the responses, or converting these sums to 100. The first question of the scale refers to the perception of overall quality of life, and the second question refers to the perception of overall health status. Answering these two questions is mandatory for calculating the scale score. The other six questions were about energy for daily living (question 3), satisfaction with daily living skills (question 4), satisfaction with self (question 5), satisfaction with relationships with others (question 6), availability of money for needs (question 7), and housing situation (question 8). The results of the scale provide quantitative data on quality of life so that the quality of life of different groups can be compared and at-risk groups can be identified. In our study, the scale was scored using the average of the questions.

2.3. Statistical Analysis

Categorical variables are described by frequencies and percentages, and continuous variables are described by the mean, standard deviation, and interquartile range. The chi-square test was used to compare demographic data between genders. Paired-samples t-test was used for within-group comparisons of the EUROHIS-QoL 8 items tr by age group and gender. The one-way test ANOVA was used to compare the difference scores of the EUROHIS-QoL 8-Item Tr between age groups. The independent samples t-test was used to compare the difference scores of the EUROHIS-QoL 8 item Tr between genders. All statistical analyses were performed using SPSS software, version 21.0 (SPSS, Chicago, IL). $p \leq .05$ was considered statistically significant.

3. Results

A total of 600 older adults completed the questionnaire. After exclusion of ineligible data, 521 older adults aged 65 to 85 years were included in the study. The demographic variables recorded were age, sex, and scores of each question of the EUROHIS-QoL 8-Item.

education level (Table 1). Comparative analyzes were performed by dividing them by age groups (group 1: 65-69 years, $n=253$; group 2: 70-74 years, $n=135$; group 3: 75-79 years, $n=66$; group 4: 80-85 years, $n=67$) and sexes (female, $n=271$; male, $n=250$).

There was no statistical difference between the mean age of female and male older adults ($p > 0.05$) (71.32 ± 5.54 years and 71.18 ± 5.40 years, respectively). It was found that 12.7% of male older adults had an education level higher than 8 years, while most (29.2%) of female older adults had an education level lower than 8 years ($p < 0.05$) (Table 1).

Table 1. Demographic characteristics of the participants

	Whole sample ($n=521$)	Females ($n=271$)	Males ($n=250$)	p Value*
	Mean \pm SD	Mean \pm SD	Mean \pm SD	
Age(years)	71.26 ± 5.47	71.32 ± 5.54	71.18 ± 5.40	NS
	n(%)	n(%)	n(%)	
Age groups				
65-70	286(54.9)	145(27.8)	141(27.1)	
71-75	118(22.6)	68(13.1)	50(9.6)	
76-80	68(13.1)	34(6.5)	34(6.5)	
81-85	49(9.4)	24(4.6)	25(4.8)	NS
Education level				
Illiterate	115(22.1)	95(18.3)	20(3.8)	
≤ 8 years	316(60.6)	152(29.2)	164(31.4)	
> 8 years	90(17.3)	24(4.6)	66(12.7)	0.0001

NS: Non-significant; SD: Standard Deviation; *: Chi-Square test

All participants were found to have lower EUROHIS-QoL 8-Item Tr quality of life total scores during the pandemic than pre-pandemic scores ($p=0.0001$), which was the same for all age groups ($p=0.0001$, Table 2). When participants were examined by gender, EUROHIS-QoL 8-Item Tr total scores were found to decrease during the pandemic in both genders compared to pre-pandemic totals ($p=0.0001$, Table 3).

Table 2. Within-group comparison of EUROHIS-QoL 8 total scores by age groups pre and during the pandemic

Group	Pre	During	95% CI		t	p Value*
	Mean ± SD	Mean ± SD	Lower	Upper		
All	3.49±0.64	2.97±0.65	0.478	0.558	25.632	0.0001
1	3.62±0.61	3.03±0.62	0.537	0.654	19.983	0.0001
2	3.41±0.59	2.94±0.60	0.406	0.543	13.684	0.0001
3	3.41±0.69	2.97±0.70	0.327	0.552	7.813	0.0001
4	3.22±0.71	2.83±0.79	0.274	0.511	6.614	0.0001

*: Paired samples t test; X: Mean; SD: Standard Deviation; CL: Confidence Interval of the difference; 1: 65-69 years; 2: 70-74 years; 3: 75-79 years; 4: 80-85 years.

When the difference values (delta value) of the scores obtained from the EUROHIS-QoL 8-Item Tr were examined to see the impact of the pandemic on the quality of life of the participants, it was found that the difference between the delta values of the scores of each question between the age groups was not statistically significant ($p > 0.05$, Table 4). No significant difference was found in the Tr between the difference scores of male and female

participants ($p > 0.05$), except for the fourth question ($p=0.0001$). The decrease in difference scores for the 4th question, which related to "satisfaction with their performance in activities of daily living," was smaller for female participants than for male participants ($p=0.0001$, Table 5).

Table 3. Within-group comparison of EUROHIS-QoL 8 total scores by gender pre and during the pandemic

Variables	Pre	During	95% CI		t	p Value*
	Mean ± SD	Mean ± SD	Lower	Upper		
Female	3.38 ± 0.65	2.89 ± 0.67	0.429	0.536	17.716	0.0001
Male	3.60 ± 0.62	3.05 ± 0.61	0.496	0.614	18.607	0.0001

*: Paired samples t test; SD: Standard Deviation; CL: Confidence Interval of the difference

Table 4. Comparison of the difference values between the EUROHIS-QoL 8 items total scores pre and during the pandemic by age groups.

Question	Group	$\Delta \pm SD$	95% CI		F	p Value*
			Lower	Upper		
Q1	1	0.90 \pm 0.87	0.800	1.018	1.667	0.173
	2	0.74 \pm 0.89	0.595	0.900		
	3	0.71 \pm 0.95	0.476	0.947		
	4	0.94 \pm 0.95	0.708	1.172		
Q2	1	0.41 \pm 0.70	0.331	0.506	0.891	0.446
	2	0.31 \pm 0.64	0.202	0.420		
	3	0.45 \pm 0.80	0.256	0.653		
	4	0.37 \pm 0.75	0.188	0.557		
Q3	1	0.34 \pm 0.67	0.260	0.427	0.916	0.433
	2	0.39 \pm 0.65	0.280	0.504		
	3	0.43 \pm 0.58	0.295	0.583		
	4	0.26 \pm 0.64	0.112	0.425		
Q4	1	0.54 \pm 0.85	0.435	0.647	1.735	0.159
	2	0.36 \pm 0.85	0.218	0.508		
	3	0.50 \pm 0.80	0.301	0.698		
	4	0.61 \pm 0.90	0.391	0.832		
Q5	1	0.45 \pm 0.88	0.342	0.562	1.418	0.237
	2	0.36 \pm 0.83	0.221	0.504		
	3	0.42 \pm 0.82	0.221	0.626		
	4	0.62 \pm 0.84	0.419	0.834		
Q6	1	0.97 \pm 1.11	0.833	1.111	0.450	0.718
	2	1.10 \pm 1.22	0.894	1.314		
	3	1.04 \pm 1.07	0.781	1.309		
	4	1.08 \pm 1.29	0.772	1.406		
Q7	1	0.18 \pm 0.55	0.113	0.250	0.236	0.871
	2	0.17 \pm 0.46	0.091	0.249		
	3	0.15 \pm 0.47	0.035	0.363		
	4	0.22 \pm 0.57	0.084	0.225		
Q8	1	0.39 \pm 0.75	0.301	0.439	2.164	0.091
	2	0.34 \pm 0.73	0.215	0.465		
	3	0.62 \pm 0.92	0.394	0.848		
	4	0.35 \pm 0.68	0.190	0.526		
Total	1	0.52 \pm 0.47	0.046	0.469	0.040	0.746
	2	0.48 \pm 0.47	0.040	0.402		
	3	0.51 \pm 0.44	0.054	0.409		
	4	0.55 \pm 0.42	0.052	0.446		

Q: Question, Q1: How would you rate your quality of life?, Q2: How satisfied are you with your health?, Q3: Do you have enough energy for everyday life?, Q4: How satisfied are you with your ability to perform your daily living activities?, Q5: How satisfied are you with yourself?, Q6: How satisfied are you with your personal relationships?, Q7: Have you enough money to meet your needs?, Q8: How satisfied are you with the conditions of your living place?, *: One-Way ANOVA.

Table 5. Comparison of the difference values between the EUROHIS-QoL 8 items and total scores pre and during the pandemic by gender

Question	Female	Male	t	p Value*
	$\Delta \pm SD$	$\Delta \pm SD$		
Q1	0.78 ± 0.86	0.91±0.94	1.688	0.092
Q2	0.42 ± 0.70	0.35±0.71	-1.039	0.299
Q3	0.31 ± 0.63	0.40±0.67	1.642	0.101
Q4	0.37 ± 0.75	0.63±0.93	3.541	0.0001
Q5	0.46 ± 0.89	0.43±0.82	-0.363	0.717
Q6	1.05 ± 1.17	1.00±1.15	-0.505	0.614
Q7	0.18 ± 0.54	0.18±0.50	-0.018	0.986
Q8	0.39 ± 0.76	0.41±0.77	0.200	0.842
Total score	0.48 ± 0.44	0.55±0.47	1.791	0.074

Q: Question, Q1: How would you rate your quality of life? Q2: How satisfied are you with your health? Q3: Do you have enough energy for everyday life? Q4: How satisfied are you with your ability to perform your daily living activities? Q5: How satisfied are you with yourself?, Q6: How satisfied are you with your personal relationships?, Q7: Have you enough money to meet your needs?, Q8: How satisfied are you with the conditions of your living place?, *: Independence sample t test.

4. Discussion

The novel coronavirus disease (COVID -19) has led to nationwide lockdowns in many countries, with the entire population having to isolate at home (11). In addition to the curfews, quarantines, travel restrictions or bans, closure of schools, colleges and universities, some other strategic measures have been taken in Turkey, as well as in some other countries, such as: B. stay-at-home, social distancing and personal protection warnings (12). Some strategic choices have been made to help older people store and meet their immediate needs, with the aim of maintaining well-being, healthcare and social contact, which remain very important for older people (13). Despite all these strategic choices, it seems important to understand how these can affect the well-being and quality of life of older people who have had to isolate at home. The main objective of this study was to assess the quality of life of older people, which could be associated with well-being during home isolation due to the COVID -19 pandemic. The results showed that the quality of life of all elderly participants was negatively impacted during home isolation due to the COVID -19 pandemic, even if they were female, male, or of different ages. These key findings suggest that, despite any strategic decisions, these findings could be considered by authorities when developing guidelines and/or intervention programs that could improve the well-being and quality of life of older people during self-isolation during the pandemic.

Global health authorities such as the World Health Organization (WHO) and the Center for Disease Control and Prevention (CDC) strongly advise social distancing and reduced contact with older adults ≥ 65 years (13,14). In addition to quarantining patients with COVID -19, for the implementation of social distancing as a measure to contain the spread of infection billions of people isolated in their own homes as nations have locked down. Unfortunately, with social isolation and increasing numbers of cases, the pandemic has had significant social, economic, and psychological impacts. When these isolations and quarantines persist, they lead to chronic loneliness and boredom, which adversely affect physical and mental well-being and quality of life¹⁴. In this study, all questions of the EUROHIS-QoL 8 were analyzed between age groups to determine why and at what point quality of life was affected. It was found that there was no difference between groups for any of the questions. It was found that the quality of life of all age groups was impaired to the same extent in almost all areas. All of the elderly who were isolated during the pandemic period were dissatisfied with their health, their ability to carry out their daily activities their personal relationships, and the conditions of their residence. They also reported not having enough energy for daily living and not enough money to meet their needs. As a result, the total score of the EUROHIS-QoL 8 was found to have decreased

dramatically during the pandemic compared to the pre-pandemic period. The results of this study were evidence of the freezing and stressful effect of isolation and loneliness, as well as staying at home without physical activity, on the quality of life of older people during the pandemic period. Loneliness in the elderly is known to be an independent risk factor for sensory loss, connective tissue and autoimmune diseases, cardiovascular disease, and obesity. Loneliness also decreases physical activity, leading to increased risk of frailty and bone fractures (14). In addition to all these factors, they were a combination of variants of decreased quality of life.

Although the virus is considered a global public health problem, certain populations, such as the elderly, are at clearly defined and increased risk. They are vulnerable to the long-term physical and psychological consequences of the pandemic, especially if it is chronic and associated with a lack of physical activity (15,16). This is because social isolation has been associated with physical and cognitive conditions such as heart disease, hypertension, anxiety, depression, Alzheimer's disease, and a weakened immune system (13). The existing literature highlighted that women, younger (e.g., under 25 years of age) or older (e.g., over 65 years of age) people living alone, low socioeconomic status and low education or income levels, and poor mental and physical health are the risks for loneliness both before and during the pandemic. It was found that the quality of life scores of both male and female participants during the pandemic was lower than the pre-pandemic EUROHIS-QoL 8 total scores. Interestingly, it was also found that the quality of life scores of males in this study was as impaired as those of female participants. Meanwhile, female participants' scores on each question did not differ from those of male participants, except for the fourth question, which asked about satisfaction with their ability to perform their activities of daily living. Participants' quality of life scores were not compared by educational level or socioeconomic status. Future studies could be encouraged to analyze the impact of the pandemic on quality of life with other sociodemographic characteristics and with the presence of chronic diseases and mental/physical and emotional problems. Longitudinal studies that survey levels of physical activity and data from different countries could help to better frame the quality of life of older people in

the post-pandemic period.

Encouraging older people to be physically active at home may be the cheapest, simplest, and most effective way to combat the negative effects of the COVID -19 pandemic on the physical, mental, and spiritual health of older people. (11,15,16) There is a vicious cycle between loneliness, inactivity, depression, and decreased quality of life. The results of this study can help us learn about quality of life from the perspective of elders and provide wisdom for better pandemic follow-up. The study concluded that additional care and support are needed to promote the general well-being, health care, and social contact of the elderly and to improve their quality of life through healthy aging as much of the world is isolated during the pandemic COVID-19.

Conflict of Interest

The author declare no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship and/or publication of this article.

Funding

The authors declared that this study received no financial support.

References

- 1- World Health Organization (WHO). Statement on the Second Meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee Regarding the Outbreak of Novel Coronavirus (2019-nCoV); WHO: Geneva, Switzerland; Available online: [https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-\(2005\)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-\(2019-ncov\)](https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)) (accessed on 30 January 2020).
- 2- Liu, K., Chen, Y., Lin, R., & Han, K. Clinical features of COVID-19 in elderly patients: A comparison with young and middle-aged patients. *J Infect.* 2020; 80(6):e14-e18. doi: 10.1016/j.jinf.2020.03.005.
- 3- Li, J. Y., You, Z., Wang, Q., Zhou, Z. J., Qiu, Y., Luo, R., & Ge, X. Y. The epidemic of 2019-novel-coronavirus (2019-nCoV) pneumonia and insights for emerging infectious diseases in the future. *Microbes and infection,* 2020;22(2): 80-85.
- 4- Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., *et al.* (2020). Clinical characteristics of 2019 novel coronavirus infection in China. *N Engl J Med.* 2020;382;18:1708-1720.
- 5- Yang, Y., Lu, Q., Liu, M., *et al.* Epidemiological and clinical features of the 2019 novel coronavirus outbreak in China. *MedRxiv.* 2020; <https://doi.org/10.1101/2020.02.10.20021675>.
- 6- Satici, B., Gocet-Tekin, E., Deniz, M. E., & Satici, S. A. (2020). Adaptation of the Fear of COVID-19 Scale: Its association with psychological distress and life satisfaction in Turkey. *International Journal of Mental Health and Addiction,* 2020; <https://doi.org/10.1007/s11469-020-00294-01>.

- 7- Jiménez-Pavón, D., Carbonell-Baeza, A., & Lavie, C. J. Physical exercise as therapy to fight against the mental and physical consequences of COVID-19 quarantine: Special focus in older people. *Prog Cardiovasc Dis.* 2020;63(3):386-388. doi: 10.1016/j.pcad.2020.03.009.
- 8- Nguyen, H. C., Nguyen, M. H., Do, B. N., Tran, C. Q., Nguyen, T. T., Pham, K. M., & Duong, T. H. People with suspected COVID-19 symptoms were more likely depressed and had lower health-related quality of life: The potential benefit of health literacy. *Journal of clinical medicine*, 2020; 9(4): 965.
- 9- Schmidt S, Muhlan H, Power M. The EUROHIS-QOL 8-item index: psychometric results of a cross-cultural field study. *Eur. J. Public Health*, 2006; 16(4):420-428.
- 10- Eser E, Lagarlı T, Baydur H, et al. EUROHIS (WHOQOL-8.Tr) Türkçe sürümünün Türk toplumundaki psikometrik özellikleri. *Türkiye Halk Sağlığı Dergisi*, 2010;8(3): 136-152.
- 11- Carriedo A, Cecchini J.A, Fernandez-Rio J, Mendez-Gimenez A. COVID-19, Psychological Well-being and Physical Activity Levels in Older Adults During the Nationwide Lockdown in Spain. *Am J Geriatr Psychiatry*, 2020; <https://doi.org/10.1016/j.jagp.2020.08.007>
- 12- Ahsan M. Strategic decisions on urban built environment to pandemics in Turkey: Lessons from COVID-19. *Journal of Urban Management*, 2020; 9(3): 281-285. <https://doi.org/10.1016/j.jum.2020.07.001>
- 13- Banskota S, Healy M, Goldberg E.M. 15 Smartphone Apps for Older Adults to Use While in Isolation During the COVID-19 Pandemic. *Western Journal of Emergency Medicine*, 2020;21(3): 514-525.
- 14- Banerjee D, Rai M. Social isolation in Covid-19: The impact of loneliness. *International Journal of Social Psychiatry*, 2020; 66(6): 525–527.
- 15- Bu F, Steptoe A, Fancourt D. Who is lonely in lockdown? Cross-cohort analyses of predictors of loneliness before and during the COVID-19 pandemic. *Public Health*, 2020; 186: 31-34. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.06.036>
- 16- Banerjee D. 'Age and ageism in COVID-19': Elderly mental health-care vulnerabilities and needs. *Asian Journal of Psychiatry*, 2020;51: 102154. <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102154>

Sağlıklı Genç Bireylerde Solunum Egzersizlerinin Kassal Ve Kardiyopulmoner Endurans Üzerine Etkileri

Effects of Respiratory Exercises on Muscular and Cardiopulmonary Endurance in Young Healthy Individuals

Orçin TELLİ ATALAY Doç. Dr.¹, Erhan KIZMAZ Uzm. Fzt.¹ Ayşenur YILMAZ Dr. Fzt.¹

¹Pamukkale University, Faculty of Physiotherapy and Rehabilitation, Denizli, TURKEY

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı solunum egzersizlerinin kassal ve kardiyopulmoner endurans üzerine etkilerini incelemektir. **Yöntem:** Çalışmamıza yaş ortalaması 22,35±1,08 olan 20 birey (13 kadın) dahil edildi ve randomize olarak iki gruba ayrıldı. Çalışma grubuna (ÇG) (n=10) sekiz hafta boyunca haftada 5 gün günde 4 set diyafram solunumu ve bazal ekspansiyon egzersizleri uygulanırken kontrol grubuna (KG) (n=10) herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Tüm bireylerin başlangıçta ve 8 hafta sonunda gövde endurans (Kraus-Weber-Biering-Sorensen Testi) ve kardiyopulmoner endurans düzeyleri (6DYT) değerlendirildi. **Sonuçlar:** ÇG' de müdahale sonrası 6DYT mesafesinde, Kraus-Weber ve Biering-Sorensen endurans testlerinde anlamlı bir artış olurken (sırasıyla p=0,009, p=0,044, p=0,033), KG' de anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (p>0,05). Gruplar arası veriler karşılaştırıldığında ise hiçbir veride istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0,05). **Tartışma:** Çalışmamızın sonuçları solunum egzersizlerinin gövde kasları ve kardiyopulmoner endurans üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. Endurans artırmaya yönelik diğer tüm egzersizlere ek olarak solunum egzersizlerinin egzersiz programına dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar kelimeler: Endurans, Kardiyopulmoner rehabilitasyon, Solunum egzersizleri

Abstract

Aim: Diaphragm, the primary muscle of respiration, is one of the core region muscles. Therefore, strong diaphragm muscle is of great importance in body stabilization. The aim of this study was to examine the effects of respiratory exercises on muscular and cardiopulmonary endurance. **Method:** Twenty individuals (13 female) with mean age of 22.35 ± 1.08 were included in our study. The individuals were randomly divided into two groups. The individuals in the study group (SG) (n=10) received 4 sets of diaphragmatic breathing and basal expansion exercises 5 days a week during eight weeks, while no intervention received to the control group (CG) (n=10). Trunk endurance (Kraus-Weber-Biering-Sorensen Test) and cardiopulmonary endurance levels (6MWT) were evaluated at the beginning and after 8 weeks of all individuals. **Results:** In the SG, 6MWT distance, Kraus-Weber and Biering-Sorensen endurance tests significantly increased (p = 0.009, p = 0.044, p = 0.033, respectively), but no significant changes were observed in CG (p> 0.05). There was no statistically significant difference between groups in any outcomes (p> 0.05).

Conclusion: The results of our study showed that respiratory exercises have positive effects on trunk muscles and cardiopulmonary endurance. In addition to all other exercises to increase endurance, we think that breathing exercises should be included in the exercise program.

Key Words: Endurance, Cardiopulmonary rehabilitation, Respiratory exercises

1. Giriş

Solunum egzersizleri, klinik pratikte yaygın olarak kullanılan manuel tekniklerdir. Solunum paternlerini ve torakoabdominal hareketi etkileyebilir, göğüs duvarının bir bölmesini diğerine önceliklendirir ve solunum kaslarının katılım derecesini değiştirebilir. Diyafram solunumu ve torakal ekspansiyonlar klinik uygulamada en sık kullanılan ve uygulanan egzersizlerdendir (1). Bu egzersizler akciğer hacmini arttırmayı, ventilasyonu arttırmayı ve yeniden yayılmasını, gaz değişimini arttırmayı, normal rahat solunum paterni kazanmayı, hava boşluklarının yeniden havalanmasını, torakal kafesi mobilize etmeyi, solunum kaslarının etkinliğini, duransını ve kuvvetini arttırmayı sağlar (1).

Solunum kasları da iskelet kaslarından. Bu nedenle yeterli zaman aralığında uygun yüklenme ile gelişim göstermektedir. Bu kasların gelişmesi için yapılan egzersizlerin günlük yaşam aktivitelerinde de iyileşmeler sağlayacağı düşünülmektedir. Diyafram kası primer solunum kasıdır. Anatomik olarak lumbal vertebralara, fasyal bağlantılarla da quadratus lumborum ve psoas majör kasları ile bağlantılıdır. Bu kasın güçlü olması core stabilitesine de büyük katkı sağlamaktadır (2).

İnspiratuar kapasitenin iyileşmesiyle vücutta enerji metabolizması olumlu yönde etkilenmektedir. Bu sebepten kaslara ulaşan oksijen miktarında da artış gözlenmektedir (3). Rahimi ve ark. çalışmasına göre solunum egzersizleri göğüs duvar mobilitesinde ve gövde ekstensör duransında istatistiksel olarak anlamlı artış meydana gelmiştir (4).

Bu çalışmanın amacı solunum egzersizlerinin kassal ve kardiyopulmoner durans üzerine etkilerini incelemektir.

2. Yöntem

2.1. Çalışma Tasarımı

Çalışmamıza Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi'nde eğitim gören yaş ortalaması 22.35 ± 1.08 olan 20 birey (13 kadın) dahil edildi. Herhangi bir kardiyovasküler, solunum ve enflamatuvar hastalığı olan ve ayrıca testler için kontrendikasyonları olan kişiler çalışma dışı bırakıldı. Bireylerin demografik verileri Tablo 1' de gösterilmiştir. Çalışma, Helsinki

Bildirgesi'nin son revizyonuna uygun olarak yürütüldü ve Pamukkale Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu (E-60116787-020-35822) tarafından 06.04.2023 tarihinde onaylandı. Tüm bireyler yazılı olarak bilgilendirildi ve onayları alındı. Randomizasyon katılımcılar tarafından seçilen kapalı zarflar ile belirlendi. Tedavi ve değerlendirme yöntemleri iki farklı fizyoterapist tarafından uygulandı. Değerlendirme yapan fizyoterapist grup tahsisi hakkında kördü. Çalışma grubuna (ÇG) (n=10) sekiz hafta boyunca haftada 5 gün günde 4 set diyafram solunumu ve bazal ekspansiyon egzersizleri uygulanırken kontrol grubuna (KG) (n=10) herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Bireyler egzersiz öncesi ve sekiz hafta sonunda değerlendirilerek veriler kaydedildi.

2.2. Değerlendirme Yöntemleri

Gövde durans değerlendirilmesinde fleksör kasların duransı için Kraus-Weber testi, ekstensör kasların duransı için Bierring-Sorensen testi, kardiyopulmoner duransını değerlendirmek için ise 6 dakika yürüme testi (6DYT) kullanıldı. Testler egzersiz öncesi ve sekiz hafta sonra olmak üzere tekrarlandı.

Kraus-Weber testi gövde fleksör kaslarının duransını değerlendiren güvenilir bir testtir. Test pozisyonu ve nasıl yapıldığı anlatıldıktan sonra bireyler kalça ve dizleri 90° fleksiyonda ve ayak yatakla temas edecek şekilde pozisyonlandı. Ayarlanabilir yatak yardımıyla gövde 60° fleksiyonda pozisyonlandı. Yatak yardımı kalktıktan sonra bireylerden mümkün olduğu sürece bu pozisyonu devam ettirmeleri istendi (5).

Bierring-Sorensen testi ise gövde ekstensör kaslarının duransını ölçen güvenilir bir testtir. Bu test, kişinin pelvis ve alt ekstremitelerini yatağa sabitleyerek tutabileceği maksimum süreyi (saniye) ölçer. Birey duruşunu kontrol edemediğinde veya maksimum 240 saniyeye ulaşıldığında test sonlandırılır (6). Bireyler sert bir yatağın üzerinde kalça ve alt ekstremitesi yataкта, gövdesi desteksiz olacak şekilde pozisyonlandı. Kronometrenin başlamasıyla beraber eller karşı omuzda, gövde desteksiz bir şekilde ve yatakla paralel olacak şekilde kaldırılması istendi.

Bireylerin fiziksel fonksiyon düzeyleri 30 metrelik parkurda 6DYT ile değerlendirildi. American Thorax

Society tarafından fonksiyon düzeyi belirlemede önerilen test 1963' te Balke tarafından geliştirilmiştir (7). Test öncesi ve sonrasında kalp hızı ve oksijen saturasyonu ise 'pulse Oksimetre' ile ölçülerek kaydedildi.

2.3. İstatiksel Analiz

İstatiksel analiz için Statistical Package for Social Sciences (SPSS, IBM, Armonk, NY, USA) 21.0 programı kullanıldı. Örneklem büyüklüğünü belirlemek için etki büyüklüğü 0,93 olan çalışma kullanıldı (8). %95 güç ve anlamlılık düzeyi 0.05 ile her grup için en az 7 birey gerekliydi. Bağımlı grup karşılaştırmaları, parametrik test varsayımları sağlandığında, tekrarlı ölçümlerde varyans analizi ve iki eş arasındaki farkın anlamlılık testi: Parametrik olmayan değişken için Wilcoxon testi kullanıldı. Bağımsız grup karşılaştırmalarında parametrik verilerde iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi; Parametrik olmayan veriler için Mann-Whitney U testi kullanıldı.

3. Bulgular

Çalışmamıza 20 sağlıklı genç birey dahil edildi. ÇG' de olan bireylerin (n=10) tamamına sekiz hafta boyunca egzersizler uygulandı ve takip edildi. 20 bireyin tümü çalışmayı tamamladı. Bireylerin sosyodemografik özellikleri karşılaştırıldığında iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (Tablo 1).

ÇG' de sekiz haftalık uygulanan solunum egzersizleri sonrası egzersiz öncesine göre 6DYT mesafesinde, Kraus-Weber ve Biering-Sorensen endurans testlerinde anlamlı bir artış gözlemlendi (sırasıyla p=0.009, p=0.044, p=0.033). KG' de ise bu değişkenlerde sekiz hafta sonra istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik gözlenmedi (p>0.05). Gruplar arası veriler sekiz hafta sonunda karşılaştırıldığında ise hiçbir veride istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05). Veriler Tablo 2' de ayrıntı olarak gösterilmiştir.

Table 1. Bireylerin demografik özellikleri

Değişkenler	KG X±SS	ÇG X±SS	p
Yaş (yıl)	22,71±1,05	22,01±1,05	0,147
Boy (cm)	169±8,31	163±7,69	0,106
Kilo (kg)	64±14,41	66±11,44	0,736
Vki (kg/m ²)	22,02±3,82	24,52±3,58	0,150
Cinsiyet	n (%)	n (%)	0,121
Erkek	5 (50)	2 (20)	
Kadın	5 (50)	8 (80)	

X: ortalama, SS: standart sapma, n: sayı, %: yüzdelik

Tablo 2. Çalışma ve kontrol grubu verilerinin gruplar arası ve grup içi karşılaştırılması

Değişkenler	Çalışma grubu X±SS			Kontrol grubu X±SS			Gruplar arası	
	TÖ	TS	p	TÖ	TS	p	TÖ	TS
6DYT	603,11±112,92	658±69,21	0,009*	627,01±106	652,51±58,63	0,792	0,295	0,791
Kraus-Weber	114,41±47,91	136,61±61	0,040*	133,2±85,50	111 ± 73,91	0,853	0,857	0,340
Bierring-Sorensen	85,93±36,60	94,87±28,12	0,031*	85,2±40,50	89,65±39,23	0,114	0,233	0,730

TÖ: tedavi öncesi, TS: tedavi sonrası, *: p<0,05

4. Tartışma

Sağlıklı genç bireylerde yapılan çalışmamızda solunum egzersizlerinin hem gövde kassal enduransına hem de kardiyopulmoner enduransa etkisi araştırıldı. Sekiz hafta uygulanan solunum egzersizlerinin yukarıda belirtilen parametrelerde iyileşme sağladığı görüldü.

Solunum egzersizleri birçok alanda kullanılan ve etkisi kanıtlanmış bir yöntemdir. Bu egzersizler sayesinde hipoksi kaynaklı endurans limitleri yükselmekte, egzersiz kapasiteleri artmakta ve yaşam kalitesinde iyileşmeler sağlanabilmektedir (8). Solunum kaslarının güçlü olması ve eğitilmesi birincil ve yardımcı solunum kaslarında aerobik kapasitenin artmasını sağlamıştır. Bu da yorgunluğun oluşmasını engellediği düşünülmüştür (9, 10).

Hackett 2020 yılında yayınladığı çalışmasında solunum kası enduransına sahip atletlerin enduranslarının da yüksek olduğunu raporlamıştır (11). Solunum kaslarının gövde enduransı ile ilişkisi incelendiğinde öne çıkan etmenlerden en önemlisi diyafram kasının anatomik bağlantılarıdır. Diyafram lumbal vertebralara tutunurken, fasyal bağlantılarla da gövde fleksör ve ekstansör kasları ile ilişki içerisindedir. Solunum sırasında ise abdominal basıncı düzenlemektedir. Diyafram kasının güçlü olması bu bölgenin stabilitesine de katkı sunmaktadır (2).

Solunum kaslarının güçlenmesi hem alt hem de üst göğüs duvar mobilitesini artırdığı literatürde gösterilmiştir. 6 hafta süreyle yapılan çalışmada kontrol grubuna göre solunum egzersizleri yapılan gruptaki bireylerin gövde enduranslarının istatistiksel olarak anlamlı derecede arttığı gözlenmiştir (4).

Solunum egzersizlerinin kardiyopulmoner enduransa etkilerini araştıran bir çalışmada solunum kas eğitimi alan grubun kontrol grubuna göre bisiklet çevirebilme kapasitelerinde anlamlı bir artış olduğu rapor edilmiştir. Bu artışın kardiyovasküler sistemden bağımsız olarak solunum kapasitesinin egzersiz limitleyen bir faktör olmasından kaynaklandığı sonucuna varmışlardır (12). Düşük pulmoner fonksiyonların ve solunum kas güçsüzlüğünün düşük aerobik kapasiteye neden olduğu romatoid artritli hastalarda bildirilmiştir. Bu bulgulara göre yazarlar aerobik kapasitenin artışı için solunum kas

gücünün artırılmasını önermişlerdir (13). Bu veriler ışığında çalışmamızda raporlanan solunum egzersizlerinin gövde ve kardiyopulmoner enduransa olumlu katkı sunması literatürle paralellik göstermektedir. Gövde enduransı ve fiziksel uygunluğun artırılması hedeflenen durumlarda solunum kaslarının değerlendirilmesi ve eğitilmesi fayda sağlayacaktır.

Bu çalışmanın limiti; solunum kas gücünün veya enduransının objektif bir veriyle değerlendirilmemesi, solunum kas gücünün gelişimi hakkında bilgi sahibi olmayı engellemektedir. İleriki çalışmalarda solunum kas gücü verilerinin olması sonuçlarla ilişkisi açısından daha açıklayıcı olacaktır.

Destekleyen kuruluş: Çalışmamız hiçbir kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

- 1- Sukatan Z, Aktuğ ZB, İbiş S, Yavuz G, Pişkin NE. Acute effect of different respiratory muscle warm-up on respiratory parameters: Farklı solunum kası ısınmasının solunum parametrelerine akut etkisi. *Journal of Human Sciences* 2022;19(4):550-60. <https://doi.org/10.14687/jhs.v19i4.6318>
- 2- Bordoni B, Zanier E. Anatomic connections of the diaphragm: influence of respiration on the body system. *J Multidiscip Healthc.* 2013; 6:281-91
- 3- Şerifoğlu H, Çetinkaya C, Kayatekin B. Sağlıklı bireylerde yapılan, aletli solunum egzersizleri ile aletsiz solunum egzersizlerinin akciğer hacim ve kapasitelerine etkisinin incelenmesi. *Sportmetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi* 2021; 19(1):127-36.
- 4- Mohammad Rahimi N, Mahdavinejad R, Attarzadeh Hosseini SR, Negahban H. Efficacy of dynamic neuromuscular stabilization breathing exercises on chest mobility, trunk muscles, and thoracic kyphosis: a randomized controlled 6-Week trial. *Iranian Rehabilitation Journal* 2020; 18(3):329-36.
- 5- Ito T, Shirado O, Suzuki H, Takahashi M, Kaneda K, Strax TE. Lumbar trunk muscle endurance testing: an inexpensive alternative to a machine for evaluation. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation* 1996; 77(1):75-9
- 6- Biering-Sørensen F. Physical measurements as risk indicators for low-back trouble over a one-year period. *Spine* 1984; 9(2):106-19
- 7- Issues S, Test MW, Equipment R, Preparation P. American Thoracic Society ATS Statement: Guidelines for the Six-Minute Walk Test 2002; 166: 111-17.
- 8- Xi F, Wang Z, Qi Y, Brightwell R, Roberts P, Stewart, Wang, W. Long-term effect of respiratory training for chronic obstructive pulmonary disease patients at an outpatient clinic: a randomised controlled trial. *Clinical and translational medicine* 2015; 4(1): 1-7.
- 9- Harms CA. Insights into the role of the respiratory muscle metaboreflex. *J Physiol* 2007; 584: 711.
- 10- Witt JD, Guenette JA, Rupert JL, McKenzie DC, Sheel AW. Inspiratory muscle training attenuates the human respiratory metaboreflex. *J Physiol*

- 2007; 584: 1019–1028.
- 11- Hackett DA. Lung Function and Respiratory Muscle Adaptations of Endurance- and Strength-Trained Males. *Sports*. 2020; 8(12):160.
- 12- Markov G, Spengler CM, Knöpfli-Lenzin C, Stuessi C, Boutellier U. Respiratory muscle training increases cycling endurance without affecting cardiovascular responses to exercise. *Eur J Appl Physiol* 2001; 85: 233–39.
- 13- Çimen ÖB, Deviren SD, Yorgancıoğlu ZR. Pulmonary Function Tests, Aerobic Capacity, Respiratory Muscle Strength and Endurance of Patients with Rheumatoid Arthritis. *Clinical Rheumatology* 2001; 20(3): 168-73

Results of Neurodevelopmental Therapy in Galactosemia: A Case Report

Galaktozemide Nörogelişimsel Terapi Sonuçları: Olgu Sunumu

Ayşenur YILMAZ PhD¹, Erdoğan KAVLAK PhD. Prof¹, Meryem BÜKE PhD²

¹Pamukkale University, Faculty of Physiotherapy and Rehabilitation, Denizli, TURKEY

²Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Physical Therapy and Rehabilitation, Van, TURKEY

Öz

Amaç: Erken süt çocukluğu döneminde nörolojik semptomları farkedilen olguda 8 haftalık fizyoterapi-nörogelişimsel tedavi ile ilgili verilerimizi sunmayı amaçladık. **Yöntem:** Galaktozemi tanısı ve tipik genetik yüzü olan 39 haftalık 3400 gr olarak dünyaya gelen kız hasta 11. ayında desteksiz oturamama, ayakta duramama ve yürüyememe şikayetiyle fizyoterapi programına alındı. Hastanın demografik verileri kaydedildi. Tedavi öncesi ve sonrasında motor gelişim düzeyi, kas tonusu ve refleksel gelişimi değerlendirildi. Motor gelişimini değerlendirmek için Klasik motor değerlendirme ve Kaba Motor Fonksiyonel Sınıflandırma Sistemi (KMFSS), kas tonusu değerlendirilmesi için Modifiye Ashwort Skalası (MAS) ve palpasyon, refleksel gelişimi için denge ve düzeltme reaksiyonları kullanıldı. Olguya 8 hafta süreyle haftada 2 gün Nörogelişimsel Terapi (Bobath Terapisi) uygulandı. **Bulgular:** 8 haftalık Nörogelişimsel tedavi sonrası; baş kontrolü, dönme ve alt ekstremitte hareketlerinde artışla birlikte motor gelişim düzeyinde gelişme görüldü. Düzeltme ve denge reaksiyonlarında ve reflekslerinde düzeltme saptandı. **Sonuç:** Galaktozemi gibi metabolik sendroma bağlı gelişim geriliği olan bebeklerde erken dönem nörogelişimsel terapinin uygulanması motor gelişim açısından oldukça önemlidir.

Anahtar kelimeler: Galaktozemi, Bobath Terapisi, Fizyoterapi

Abstract

Aim: In this study, the results of 8-week physiotherapy-neurodevelopmental treatment were presented in the case whose neurological symptoms were noticed in early infancy. **Method:** A 39-week-old girl with a diagnosis of galactosemia and a typical genetic face of 3400 g, was admitted to the physiotherapy program at the 11th month with complaints of inability to sit, stand and walk without support. Demographic data of the patient were recorded. The level of motor development, muscle tone and reflexes were evaluated before and after the treatment. Classical motor assessment and Gross Motor Function Classification System (GMFCS) were used to evaluate motor development, Modified Ashwort Scale (MAS) was used to evaluate muscle tone and palpation, reflex assessment was used for Correction and equilibrium reactions. Neurodevelopmental Therapy (Bobath Therapy) was applied to the case 2 days a week for 8 weeks. **Results:** After 8 weeks of Neurodevelopmental treatment; Head control, rotation and lower extremity movements increased, as well as improvement in motor development level. Correction and balance reactions and reflexes were also better. **Conclusion:** The application of early neurodevelopmental therapy is very important in terms of motor development in infants with developmental delay due to metabolic syndrome such as galactosemia.

Keywords: Galactosemia, Bobath Therapy, Physiotherapy

1. Introduction

Galactose-1-phosphate is a disorder of galactose metabolism due to uridyl transferase deficiency. While classical galactosemia manifests itself with clinical findings such as poor sucking, growth retardation, jaundice, and bleeding diathesis in the neonatal period, it results in life-threatening complications such as feeding problems, growth retardation, bleeding, hepatocellular damage in untreated infants. Definitive diagnosis is made by determining the deficiency of galactose 1 phosphate uridyl transferase activity. It is autosomal recessive. While its incidence is between 1/40.000-1/80.000, it is seen at a rate of 1/23.775 in our country (1, 2). There are no studies on the efficacy of physiotherapy in these patients with growth retardation due to its rarity. We aimed to present our data on neurodevelopmental treatment for 8 weeks in a patient whose neurological symptoms were noticed in early infancy.

2. Case Report:

A 39-week-old girl with a diagnosis of galactosemia and a typical genetic face of 3400 g, was admitted to the physical therapy outpatient clinic with complaints of inability to sit, stand and walk without support in the 11th month. It was stated that the case had convulsions in the 8th month and had epileptic seizures.

The pre- and post-treatment evaluation of the case was started with demographic evaluation. Anthropometric measurement (circumference) method was used for head circumference measurement. Classical motor assessment and Gross Motor Function Classification System (GMFCS) were used to determine the motor development level of the case. Palpation and Modified Ashworth Scale (MAS) were used to assess muscle tone. Reflex assessment was performed to evaluate her reflex development.

Neurodevelopmental therapy (Bobath) was applied to the case 2 days a week for 8 weeks. According to the classical motor evaluation stages; In the case with poor head control, flexion head control was positive while extension directional head control was insufficient. Rolling from supine to prone, prone to supine was negative, and the case could only be prone from positioned semi-lying. It was

noted that there was no supported sitting, crawling and walking, and that the trunk balance was weak. According to GMFCS 5 Lower extremity movements (Flexion, extension, abduction, adduction) against gravity were insufficient.

Eye tracking was recorded as negative in our case with swallowing weakness. According to the reflex development evaluation; Correction and equilibrium reactions were found to be negative. In the evaluation of muscle tone; It was determined that it was 0 according to the MAS and there was a decrease in tone with palpation. Deep tendon reflexes (Achilles, patella, biceps, brachioradialis, triceps) were decreased. Also, head circumference was determined as 42.5 cm in anthropometric measurement.

At 8 weeks post-treatment evaluation While eye tracking started after treatment, there was no change in swallowing difficulty. According to the classical motor evaluation stages; Head control, leg movements (Flexion, extension, abduction, adduction), turning (from prone to supine, from supine to prone) and supported sitting were positive, while crawling and walking were negative according to GMFCS. According to the reflex development evaluation; An increase in muscle tone (normal) was observed. The deep tendon reflexes Achilles and brachioradialis were bilaterally normal, and correction and balance reactions were developed. Anthropometric measurement; Head circumference was determined 45 cm as well.

3. Discussion

Galactosemia is one of the autosomal recessive disorders of carbohydrate metabolism. Although galactosemia is observed in all three enzymes in galactose metabolism, the most common GALT enzyme deficiency is encountered (1). Ozturk et al. (4) reported the rate of consanguineous marriage as 57.1% in their study. In the light of all these data, autosomal recessive The fact that this inherited metabolic disorder is more common in our country than in developed countries may be associated with consanguineous marriages. Raising public awareness and The necessity of preventing consanguineous marriages is clear. But in our case, the parents are not relatives.

A child with galactosemia is normal at birth. Clinical

findings such as inability to gain weight, vomiting, diarrhea, and lethargy occur after galactose intake. Afterwards, jaundice, hepatomegaly, abnormal liver function tests, cataracts, and renal dysfunction begin to appear (5,6) In addition, symptoms related to the neurological system appear as developmental delay, progressive psychomotor retardation, convulsions, and disorders of the central or peripheral nervous system (6,7)

When these children reach school age, they have reading difficulties and their neurological problems increase (8). For this reason, we think that early diagnosis and support with physical therapy is important in terms of child's motor development.

Our case had syndromic facial appearance, developmental delay, hypotonus and epileptic seizures. In the physiotherapy evaluation, in the case with motor development retardation, insufficient correction and balance reactions, improvement was observed in the level of motor development, correction and balance reactions and reflexes after NDT Bobath application. Early application of neurodevelopmental therapy is very important in infants with developmental delay due to metabolic syndromes.

Acknowledgement

The authors would like to extend their sincere thanks to patient who contributed to this study.

Conflict of Interest

The author declare no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship and/or publication of this article.

Funding

The authors declared that this study received no financial support.

References

- 1- Fridovich-Keil J, Walter. Galactosemia. In: Scriver CR, Beaudet AL, Sly WS, Valle D. The Metabolic and Molecular Bases of Inherited Disease. 8th ed. New York, NY: McGrawHill Medical Publishing Division; 2008:p.72.
- 2- Tokatlı A. Galaktozemi taraması. Katkı Pediatri Dergisi 2000;21:214-23.
- 3- Fedakar A, Dursun F, Ceyhan İ, Yıldız M, Ergüven M. Galaktozemi. Göztepe Tıp Dergisi 2004;19:248-250
- 4- Öztürk Y, Erdur B, Tokgöz Y. Klasik galaktozemili olgularda klinik özellikler. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2010;19:16-9.
- 5- Neyzi O: Pediatri Cilt 1 2002,696-697.
- 6- Berry GT. Classic galactosemia and clinical variant galactosemia. 2021.
- 7- Demirbas D, Coelho AI, Rubio-Gozalbo ME, & Berry GT. Hereditary galactosemia. Metabolism 2018;83,188-196.
- 8- Altınışık M. Karbonhidrat metabolizması bozukluklarına biyokimyasal yaklaşım. 2010.

Tekstil İşçilerinde Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları, İşin Engellenmesi ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi

Examination of Musculoskeletal System Disorders, Work Disability and Risk Factors in Textile Workers

Elif GÜR KABUL¹, Oğuzhan DEMİRİZ², Bilge BASAKCI CALIK², Ummuhan BAS ASLAN²

¹Uşak Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Uşak, Türkiye
²Pamukkale Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Denizli, Türkiye

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı tekstil fabrikasında çalışan işçilerin kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının sıklığını, işi engelleme durumunu, kişisel ve çalışma pozisyonu ile ilişkili risk faktörlerini incelemektir. **Yöntem:** Çalışmanın örneklem grubunu XXX Tekstil Fabrikasında çalışan tekstil işçileri oluşturmaktadır. Çalışmaya toplam 282 tekstil işçisi (yaş ortalaması 34,05±9,68 yıl, 231 kadın, 51 erkek) katıldı. Çalışmaya katılan tekstil işçilerinin kas-iskelet sistemi rahatsızlığını değerlendirmek için Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Ölçeği'nin Türkçe versiyonu kullanıldı. İşçiler, çalışma yılı açısından üç gruba (0-2 yıl, 3-5 yıl ve 6 yıl ve üzeri) ve çalışma pozisyonu açısından iki gruba (oturarak ve ayakta) ayrıldı. **Sonuçlar:** Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları en sık boyun (%59,6), bel (%51,1), sırt (%47,9) ve sağ omuzda (38,7) idi. Çalışma yılı, boyun, bel, sırt ve sağ omuz bölgeleri için fark oluşturmazken ($p>0,05$); oturarak çalışma boyun ($p:0,020$), bel ($p:0,031$) ve sırt ($p:0,013$) için anlamlı farklılığa neden olmuştur. **Tartışma:** Tekstil çalışanlarında kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında boyun, bel, sırt ve sağ omuz en fazla etkilenimin olduğu bölgelerdir ve oturarak çalışma bu olumsuz etkiyi arttırmaktadır. **Anahtar kelimeler:** İşçi, Kas iskelet sistemi, Postür

Abstract

Purpose: The purpose of this study was to examine the frequency of musculoskeletal disorders, work disability, and personal and working position-related risk factors of workers working in a textile factory. **Methods:** The sample group of the study consists of textile workers working at Gamateks Textile Factory. Total 282 textile workers (mean age 34.05±9.68 years, 231 women, 51 men) participated in the study. The Turkish version of the Cornell Musculoskeletal Disorder Scale was used to evaluate the musculoskeletal disorder of the textile workers participating in the study. Workers were divided into three groups in terms of working years (0-2 years, 3-5 years and 6 years and above) and two groups in terms of working position (sitting and standing). **Results:** The musculoskeletal disorders were most common in the neck (59.6%), waist (51.1%), back (47.9%) and right shoulder (38.7%). While the working years did not make a difference for the neck, waist, back and right shoulder regions ($p>0,05$); sitting working caused significant differences in neck ($p:0,020$), waist ($p:0,031$) and back ($p:0,013$). **Conclusion:** Neck, waist, back and right shoulder are the areas most affected by musculoskeletal system disorders in textile workers, and sitting working increases this negative effect. **Keywords:** Worker, Musculoskeletal system, Posture

1. Giriş

Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları; kaslar, tendonlar, bağlar, eklemler, sinirler, kıkırdak ve omurgadaki disklerle ilgili yaralanmalar veya hastalıklardır. Nedenleri; akut travmatik yaralanmalar (trafik kazası, sportif aktiviteler sırasında oluşan düşme çarpma gibi olaylarla ortaya çıkan yaralanmalar), kas iskelet sistemine ait hastalıklar (romatoid artrit, ankilozan spondilit, sjögren hastalığı gibi) veya tekrarlayan hareketler ve zorlanmaların birikimli etkisi sonucunda yaralanmalar olabilmektedir (1).

Tekrarlayan hareketler ve zorlanmalar sonucu oluşan yaralanmalar; ev işleri, meslek veya spora bağlı olarak zaman içinde meydana gelebilmektedir. İnsan vücudu, postürü zorlayan hareketler, tekrarlayıcı hareketlerin oluşturduğu travmalar, ağır fiziksel iş, vücut bölümlerinin orantısız veya uygunsuz kullanımı gibi birçok zorlayıcı faktör ile karşı karşıya kalabilmektedir. Başka bir deyişle, çalışma hayatı içerisinde yer alan fiziksel aktiviteler, kas-iskelet sistemini dayanıklılık açısından zor bir sürece tabi tutmaktadır. Kas iskelet sistemindeki bu zorlanmalar, bozuklukları beraberinde getirmektedir (2).

İşe bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları, çalışma ortamındaki risk etkenlerine maruz kalma sonucu gelişen kas, sinir, tendon, eklem, kıkırdak ve spinal disklerin hasarı veya hastalığı olarak tanımlanmaktadır (3). Kazalardan kaynaklanan yaralanmaları kapsamayan bu hastalıklar, genelde uzun bir süreç içerisinde kas iskelet sistemi yapılarında oluşmaktadır. Çalışanların, kapasitelerinin üzerinde ağırlık kaldırmaları gerektiği durumlarda ve uygun postürün korunmadığı mesleklerde (yapılan işin diz çökme, gövdeden öne doğru eğilme, çömelme, boyun eğme, uzanma ve başüstü aktivite ile yapılması uygunsuz çalışma duruşları ile yapılan mesleklerdir), kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının gelişme oranının yüksek olduğu öne sürülmektedir (4). Kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları; kemik, eklem, kas, tendon, ligament, bursa gibi yumuşak dokuları etkileyerek hareketlerde güçlük, kısıtlılık, ağrı gibi yakınmalara neden olmakta, günlük yaşam aktivitelerini ve iş

yaşamını olumsuz etkilemektedir (1).

Kas iskelet sistemi ağrılarının büyük bir çoğunluğunda, organik bir patolojiye rastlanmaz, etyoloji genellikle multifaktoriyeldir. Bu tür non-spesifik ağrılarının nedenlerinden biri mesleki çalışma koşulları, diğeri çalışanın fiziksel kapasitesidir. Her geçen gün işe bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hekimlere başvuran çalışan sayısı artmakta ve kas-iskelet sistemi rahatsızlıklardan korunma, erken tanı ve rehabilitasyon hem bireysel hem ekonomik açıdan daha da önemli hale gelmektedir (5-7).

Tekstil endüstrisi, elyafı bitmiş bir kumaşa veya giysiye dönüştürmek için gereken eğirme, dokuma, boyama, baskı, terbiye ve diğer bazı işlemlerle uğraşan bir dizi birimden oluşur. Tekstil endüstrisiyle ilgili çeşitli sağlık sorunları vardır (8). Tekstil işçilerinin çoğu, tekrarlanan kaldırma, bükme, uzanma ve çeşitli görevleri yerine getirme gibi yoğun emek ve fiziksel olarak zorlu iş faaliyetleriyle meşguldür. Uzun süre bu pozisyonlarda yapılan hareketler, yalnızca bel omurgasında değil aynı zamanda vücudun diğer kısımlarında da artan yüklerle neden olur (9).

Bu çalışma, tekstil fabrikasında çalışan işçilerin kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının sıklığını, işi engelleme durumunu, kişisel ve çalışma ile ilişkili risk faktörlerini incelemek amacıyla planlandı.

2. Yöntem

2.1. Çalışma Tasarımı

Çalışmanın örneklem grubunu, bir tekstil fabrikasında çalışan tekstil işçileri oluşturmaktadır. Fabrikada 532 işçi çalışıyordu. Çalışmaya katılmak istemeyen işçi, 90 tane idi. Yapmış olduğu işi bırakamayan (görevli olduğu iş modülünden ayrılamayan) 96 işçi vardı. İşe 6 aydan daha kısa süre önce başlayan 41 işçi çalışmadan çıkarıldı. Dışlama kriterleri nedeniyle ise 23 işçi çalışma dışında bırakıldı. Çalışmaya toplam 282 tekstil işçisi katıldı. Bu çalışmanın etik onayı XXX Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulunda 10.04.2020 tarihli 02028608 sayılı kurul toplantısında alındı.

Dahil edilme kriterleri: 18-60 yaş arasında olmak, işte

6 aydan daha uzun süredir çalışıyor olmak, çalışmaya katılmaya gönüllü olmak. Dışlama kriterleri: Kronik bir hastalığa bağlı ağrının varlığı (kanser, nöropatik ağrı vb.), teşhisi konmuş inflamatuvar romatizmal hastalık, herhangi bir görme, işitme ve/veya bedensel engeli bulunan bireyler.

2.2. Değerlendirme Yöntemleri

Çalışmamıza katılan tekstil işçilerinin kas-iskelet sistemi rahatsızlığını değerlendirmek için Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Ölçeği'nin Türkçe versiyonu kullanıldı. Bu anket ilk olarak kas-iskelet sistemi rahatsızlığının değerlendirilmesi amacıyla Hedge ve arkadaşları tarafından geliştirildi (10). Onbeş sorulu anket ile, çeşitli vücut bölgelerindeki kas-iskelet sistemi rahatsızlığının sıklığını, şiddetini ve iş yeteneğine engel olup olmadığı sorgulandı. Sonucun yüksek olması, kas-iskelet sistemi rahatsızlığının arttığını göstermektedir. Katılımcılardan ankette vücut üzerinde gösterilen farklı ağrı bölgesini ya da bölgelerini işaretlemesi istendi. Son bir hafta içerisinde ne sıklıkla ağrı hissettikleri 5'li Likert ölçeği ile (1-Hiç hissetmedim, 2-Bir iki kez hissettim, 3- Üç dört kez hissettim, 4-Hergün bir kez hissettim, 5-Hergün birçok kez hissettim), ağrı şiddeti 3'lü Likert ölçeği ile (1-Hafif şiddetli, 2-Orta şiddetli, 3-Çok şiddetli) ve çalışmasına engel olup olmadığı 3'lü Likert ölçeği ile (1-Hiç engel olmadı, 2-Biraz engel oldu, 3-Çok engel oldu) araştırıldı. Anket sonucunda puanlama sistemine göre her bir bölge için 0-90 puan alınabilmektedir. Ölçek, Erdinç vd (2011) tarafından yapılan çalışmada Türkçe geçerli ve güvenilir bulundu (11). Tekstil işçilerinde, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ve işlerine olan etkisini incelemek amacıyla planlanan bu çalışmada, ayrıca çalışanların kişisel ve çalışma pozisyonu ile ilişkili risk faktörleri de incelendi. İşçiler, çalışma yılı açısından üç gruba (0-2 yıl, 3-5 yıl ve 6 yıl ve üzeri) ve çalışma pozisyonu açısından iki gruba (oturarak ve ayakta) ayrıldı.

2.3. İstatiksel Analiz

Veriler IBM SPSS Statistics 22 paket programıyla analiz edildi. Sürekli değişkenler ortalama \pm standart

sapma ve kategorik değişkenler sayı ve yüzde olarak verildi. Kas iskelet sistemi rahatsızlıkları ile risk faktörleri arasındaki istatistiksel farklılığı analiz etmek için Ki-Kare testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık değeri, $p < 0,05$ olarak kabul edildi.

3. Bulgular

Çalışmaya yaş ortalaması $34,05 \pm 9,68$ yıl olan, 231 kadın ve 51 erkek tekstil işçisi dahil edildi. Katılımcıların kişisel ve işle ilgili verileri, Tablo 1'de gösterildi.

Tablo 1: Katılımcıların demografik değerleri

	Değişkenler (n=282)	Ort \pm SS (Min-Maks)
	Yaş (yıl)	34,05 \pm 9,68 (19-56)
	Boy (cm)	161,95 \pm 8,23 (140-190)
	Kilo (kg)	67,53 \pm 12,26 (43-110)
	Çalışma Süresi (yıl)	7,88 \pm 6,43 (0,5-25)
		n (%) (n:282)
Cinsiyet	Kadın	231(81,9)
	Erkek	51(18,1)
Çalışma Bölümü	Dikim	147(52,1)
	Ütü	18(6,4)
	Paket	79(28)
	Şoför	4(1,4)
	Yükleme	2(0,7)
	Diğer	32(11,3)
Çalışma Pozisyonu	Oturarak	135(47,9)
	Ayakta	147(52,1)

Kas iskelet sistemi rahatsızlığının sıklığı, işin engellenmesi ve ağırlık puanları ile ilgili tanımlayıcı veriler Tablo 2 ve Tablo 3'te gösterildi. Cornell Kas İskelet Sistemi Rahatsızlığı Ölçeği'ne göre, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları açısından en fazla etkilenen bölgeler; boyun (%59,6), bel (%51,1), sırt (%47,9) ve

sağ omuz (38,7) idi. Bu bölgelerin ağırlık puanları ile sırasıyla, $8,96 \pm 17,18$; $10,51 \pm 19,51$; $8,97 \pm 19,79$ ve $5,85 \pm 14,88$ şeklindeydi (Tablo 2). En fazla etkilenimin

olduğu bu dört bölge risk faktörleri açısından değerlendirildi.

Tablo 2. Kas iskelet sistemi rahatsızlığının sıklığı, işin engellenmesi ve ağırlık puanları

(n:282)	Son bir haftadaki kas iskelet sistemi rahatsızlığı		Son bir haftada işin engellenmesi		Ağırlık puanları Ort±SS
	Evet (%)	Hayır (%)	Evet (%)	Hayır (%)	
Boyun	168(59,6)	114(40,4)	84(29,8)	198(70,2)	8,96±17,18
Sağ omuz	109(38,7)	173(61,3)	50(17,7)	232(82,2)	5,85±14,88
Sol omuz	96(34)	186(66)	54(19,2)	228(80,9)	6,25±15,93
Sırt	135(47,9)	147(52,1)	67(23,8)	215(76,2)	8,97±19,79
Sağ üst kol	68(24,1)	214(75,9)	33(11,7)	249(88,3)	3,82±12,54
Sol üst kol	61(21,6)	221(78,4)	31(11)	251(89)	3,78±13,33
Bel	144(51,1)	138(48,9)	86(30,5)	196(69,5)	10,51±19,51
Sağ ön kol	55(19,5)	227(80,5)	31(11)	251(89)	2,60±10,25
Sol ön kol	47(16,7)	235(83,3)	28(9,9)	254(90,1)	2,49±9,98
Sağ el bileği	70(24,8)	212(75,2)	40(14,2)	242(85,8)	3,77±11,38
Sol el bileği	63(22,3)	219(77,7)	38(13,5)	244(86,6)	3,13±9,39
Kalça	49(17,4)	233(82,6)	31(11)	251(89)	3,54±12,75
Sağ üst bacak	51(18,1)	231(81,9)	30(10,7)	252(89,3)	3,76±13,70
Sol üst bacak	52(18,4)	230(81,6)	28(9,9)	254(90,1)	3,28±12,00
Sağ diz	89(31,6)	193(68,4)	44(15,6)	238(84,4)	6,20±16,50
Sol diz	77(27,3)	205(72,7)	42(14,9)	240(85,1)	5,10±15,00
Sağ alt bacak	99(35,1)	183(64,9)	54(19,1)	228(80,9)	6,97±16,65
Sol alt bacak	89(31,6)	193(68,4)	47(16,7)	235(83,3)	6,11±15,81

Tablo 3. Tekstil işçilerinin ağrı hissetme sıklığı, ağrı şiddeti ve işin engellenmesi ile ilgili tanımlayıcı verileri

Son bir hafta içerisinde	Boyun n (%)	Bel n (%)	Sırt n (%)	Sağ omuz n (%)
Ağrı hissetme sıklığı				
1-Hiç hissetmedim	114(40,4)	138(48,9)	147(52,1)	173(61,3)
2-Bir iki kez hissettim	86(30,5)	56(19,9)	66(23,4)	54(19,1)
3-Üç dört kez hissettim	25(8,9)	22(7,8)	14(5)	14(5)
4-Hergün bir kez hissettim	17(6)	26(9,2)	18(6,4)	17(6)
5-Hergün birçok kez hissettim	40(14,2)	40(14,2)	37(13,1)	22(7,8)
Ağrının şiddeti				
1- Hafif şiddetli	69(24,5)	43(15,2)	49(17,4)	45(16)
2-Orta şiddetli	82(29,1)	71(25,2)	65(23)	54(19,1)
3-Çok şiddetli	17(6)	30(10,6)	21(7,4)	10(3,5)
İşin engellenmesi				
1-Hiç engel olmadı	198(70,2)	196(69,5)	215(76,2)	232(82,2)
2-Biraz engel oldu	76(27)	71(25,2)	57(20,3)	44(15,6)
3-Çok engel oldu	8(2,8)	13(4,6)	10(3,5)	6(2,1)

Tablo 4: Kas iskelet sistemi rahatsızlığı olanların kişisel ve çalışma pozisyonu ile ilişkili risk faktörlerinin incelenmesi

		Kas iskelet sistemi rahatsızlığı							
		Boyun		Bel		Sırt		Sağ Omuz	
		Evet (%)	Hayır (%)	Evet (%)	Hayır (%)	Evet (%)	Hayır (%)	Evet (%)	Hayır (%)
Çalışma yılı	0-2 yıl (n:81)	45(55,6)	36(44,4)	38(46,9)	43(53,1)	38(46,9)	43(53,1)	30(37)	51(63)
	3-5 yıl (n:51)	33(64,7)	18(35,3)	28(54,9)	23(45,1)	25(49)	26(51)	19(37,3)	32(62,7)
	6 yıl ve üzeri (n:150)	90(60)	60(40)	78(52)	72(48)	72(48)	78(52)	60(40)	90(60)
	p*	0,573		0,634		0,972		0,884	
Çalışma pozisyonu	Oturarak (n:135)	90(66,7)	45(33,3)	78(57,8)	57(42,2)	75(55,6)	60(44,4)	57(42,2)	78(57,8)
	Ayakta (n:147)	78(53,1)	69(46,9)	66(44,9)	81(55,1)	60(40,8)	87(59,2)	52(35,4)	95(64,6)
	OR (%95CI)**	1,25(1,03/1,52)		1,28(1,02/1,62)		1,36(1,06/1,74)		1,19(0,88/1,60)	
	p*	0,020		0,031		0,013		0,238	

* Ki-Kare Test, **Odds Ratio

Çalışma yılı boyun, bel, sırt, sağ omuz bölgeleri için fark oluşturmazken ($p>0,05$); oturarak çalışma boyun ($p:0,020$), bel ($p:0,031$) ve sırt ($p:0,013$) için anlamlı

farklılığa neden oldu. Oturarak çalışma sırt için 1,36 kat ile en fazla riske sahip iken, bel için 1,28 kat ve boyun için 1,25 kat risk yarattığı görüldü (Tablo 4).

4. Tartışma

Tekstil fabrikasında çalışan işçilerin kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının sıklığını, işi engelleme durumunu, kişisel ve çalışma pozisyonu ile ilişkili risk faktörlerini incelemek amacıyla yapılan çalışmada tekstil çalışanlarında en fazla kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının olduğu bölgelerin boyun, bel, sırt ve sağ omuz bölgesi olduğu ve oturarak çalışmanın etkilenim üzerinde olumsuz yönde katkılara neden olduğu görüldü.

Sanayileşme devrimi sonrasında, hızlı teknolojik gelişmeler ve artan nüfus sonucu oluşan üretim talebi karşısında tekstil endüstrisinde çalışan işçi sayısı dünya genelinde önemli bir ölçüde artış göstermiştir(12). Dünya çapında tekstil endüstrilerinde yaklaşık 20 ila 60 milyon kişi çalışıyor. 2017 yılında küresel tekstil üretiminin 872 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor ve 2025 yılına kadar 1 milyar ABD dolar olması bekleniyor (13). Tekstil endüstrisi artan iş talebi sonucu rekabet ortamında üretimlerini sürdürülebilmek için yeni teknolojik gelişmelere ve üretim hızını artırmaya gereksinim duymaktadır (14).

İş hayatına katılımın artması ve yoğun iş temposu nedeniyle işe bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları (İKİSR) son yıllarda hızla artmaktadır. İKİSR tüm işe bağlı hastalıkların %50'sini oluşturmaktadır (15). İKİSR'ne ait veriler çoğunlukla sigorta şirketleri ve sağlık kuruluşları kayıtlarından elde edilmektedir. Kas iskelet sistemi rahatsızlığı olan kişilerin yarısının hastaneye gittiği dikkate alınırsa vaka sayısının sağlık kayıtlarındakinden çok daha yüksek sayıda olması beklenir (16). İngiltere'de üst ekstremité İKİSR nedeni ile yılda toplam 5,4 milyon iş günü kaybına neden olmaktadır (17).

İKİSR'inde en yaygın semptom ağrıdır. Bunun yanında; fiziksel olarak etkilenen bölgede eklemde sertlik, şişlik ve kızarıklık, kaslarda gerginlik, kuvvetsizlik, karıncalanma ve uyuşma şikayetleri de görülmektedir (1,7). Tekrarlı zorlayıcı ve uygun olmayan vücut aktiviteleri tendonda inflamasyona, rüptüre ya da sinovite neden olabilir. Sinirler etrafı kas,

kılıf ve ligamentlerle çevrili duyuşal iletim ve motor cevaptan sorumlu yapılardır. Yanlış postürde sık tekrarlanan aktiviteler özellikle periferik sinirler üzerinde mekanik baskı sonucu sinir hasarına yol açar. Kaslarda güçsüzlük, ağrı, karıncalanma ve uyuşma gibi semptomlara neden olur (7).

Van vd (2015) üç farklı tekstil fabrikasında 714 işçide kas iskelet sistemi semptomlarının yaygınlığını incelemişlerdir. Katılımcılardaki İKİSR varlığını ölçmek için RULA kullanılmıştır. Çalışanların %92'si son 12 ayda en az bir vücut bölgesinde kas-iskelet sistemi semptomları bildirmiştir. Boyun, omuz ve alt sırt en çok etkilenen vücut bölgeleridir (18). Ahmadabad'daki tekstil işçileri arasında kas-iskelet sistemi hastalıkları üzerine yapılan bir çalışmada kas-iskelet sistemi ağrısı ağırlıklı olarak bel ve alt ekstremitédeydi, bunu üst ekstremité ağrısı izliyordu (19). Jaiswal vd (2021) Uttar Pradesh'in Bhadohi bölgesindeki tekstil endüstrisinde çalışan 215 işçiden oluşan bir örnekleme katılımcıların %48,5'inde kas-iskelet sistemi bozuklukları olduğunu ve en sık etkilenen bölgelerin bel ve omuz olduğunu bildirdi (20). Khan vd (2021) 180 tekstil sektörü çalışanından oluşan bir örnekleme 98'inin (%54,4) boyun ağrısı, 118'inin (%65,5) ise bel ağrısı yaşadığını bildirmiştir (21).

Dianat vd (2016) farklı el dikiş işlerinde çalışan 612 İranlı el sanatları işçilerinde kas-iskelet sistemi semptomlarının yaygınlığını ve ilişkili risk faktörlerini inceledikleri çalışmalarında değerlendirmeyi Hızlı Üst Ekstremité Değerlendirmesi (RULA) yöntemi ile yapmışlardır. Boyun, bel ve omuz bölgelerinde kas iskelet sistemi şikayetleri yüksek oranda belirlemişlerdir. Boyun ve omuz ağrısı prevelansı kadınlarda ve artan yaşla birlikte daha yüksektir. Çalışma duruşu ve hızlı çalışma boyun, omuz ve bel ağrısı ile ilişkilendirilmiştir. Ara vermeden iki saat ve üzeri oturma pozisyonunda çalışmak boyun ağrısı ile ilişkilendirilmiştir (22). Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlarda oturma pozisyonunda çalışmanın, kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında bir etken olduğu görüldü. Dhruvapasad vd (2022) kas iskelet sistemi sağlığı ile stres arasında düşük düzeyde ilişki olduğunu

belirlenmiştir (23). Çalışmamızın örneklem grubunun büyük bir çoğunluğunun kadınlar olduğu göz önünde bulundurulduğunda, stres gibi psikolojik etmenler karşısında daha kırılgan ve kas iskelet sistemi açısından dayanıklılığı daha az olan kadınların etkilenimlerinin daha fazla olması, bu sonucun elde edilmesine katkı sağlamış olabilir. Zira, Berberoğlu vd (2013) iki farklı tekstil fabrikasında 381 fabrika işçisinde İKİSR sorunlarını incelemişlerdir. İşçilerin yaşları, daha yüksek RULA puanları ile anlamlı şekilde ilişkilidir. Otuz yedi işçide kas-iskelet şikayetleri olduğunu ve şikayetlerin kadın işçilerde erkeklere göre anlamlı derecede yüksek olduğunu bildirmiştir. 10 yıldan fazla istihdam süresi, daha yüksek RULA puanları ile önemli ölçüde ilişkili bulunmuştur (24).

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte endüstriyel toplumlarda bel ağrısı en çok görülen kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının başında gelmektedir. Dünya nüfusunun %65-80'i hayatlarının bir döneminde bel ağrısı ile karşılaşmaktadır (25). 8 saat ve üzeri bilgisayar kullanan ofis çalışanlarının %80'inde bel ağrısı görülmektedir (26). Akut bel ağrılarının %80'i 6 hafta içerisinde iyileşmekte, %7-10 kadarının şikayetleri 3 aydan fazla sürüp, kronik hale gelerek iş gücü ve ekonomik kayba neden olmaktadır (25). ABD'nde bel ağrısı tüm işgünü kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Bel ağrısı ile oluşan yıllık iş günü kaybı ise Kanada 'da yıllık toplam 10 milyon İngiltere' de ise 1.5 milyonu bulmaktadır (27).

Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları bulunmaktadır. Çalışmanın başlangıcında daha büyük örneklem hedeflenmiştir. Ancak fabrikanın taşınması, iş yoğunluğu nedeniyle çalışmaya katılım konusunda gönüllülüğün az olması ve Covid 19 pandemisi nedeniyle fabrika çalışmasının etkilenmesi nedeniyle örneklemimiz hedeflenenden daha küçük kalmıştır.

Çalışmamızın sonuçları; tekstil çalışanlarında kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında boyun, bel, sırt ve sağ omuzun en fazla etkilenen bölgeler olduğu ve oturarak çalışmanın bu olumsuz etkiyi arttırdığı şeklinde idi. Ayrıca, çalışma yılının en fazla etkilenim gösteren

boyun, bel, sırt ve sağ omuz bölgeleri için fark yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle tekstil işçilerinde, işe başlanan en erken dönemden itibaren uygun çalışma pozisyonlarına dair eğitimlerin ve düzenli egzersiz programlarının uygulanmasını tavsiye etmekteyiz.

Destekleyen kuruluş: Çalışmamız hiçbir kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

References

- 1- Marinus J, Van Hilten JJ. Clinical expression profiles of complex regional pain syndrome, fibromyalgia and a specific repetitive strain injury: more common denominators than pain? *Disabil Rehabil* 2006;28(6):351-62
- 2- Özcan E, Samancı N, Balcı N. Hastane Personelinde Bel Ağrısı, Ulusal İş Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Günleri, Bursa, 2001;13-16.
- 3- Turhan N. Ergonomi. In: Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y (ed). *Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon*. 2nd ed. Ankara: Güneş Kitabevi, 2011: 1239-1246
- 4- Amell T, Kumar S. Work-related musculoskeletal disorders: design as a prevention strategy. A review. *J Occup Rehabil* 2001;11:255-65.
- 5- Howard J. Department of Health and Human Services. *Worker Health Chartbook*, 2004;58-80.
- 6- Marinus J, Van Hilten JJ. Clinical expression profiles of complex regional pain syndrome, fibromyalgia and a specific repetitive strain injury: more common denominators than pain? *Disabil Rehabil* 2006;28(6):351-62.
- 7- Canadian Centre for Occupational Health and Safety. Available at: <http://www.ccohs.ca/oshanswers/diseases/rmirsi.html>. Internet; accessed March 26, 2011.

- 8- Singh N. Safety and health issues in workers in clothing and textile industries. *International Journal of Home Science* 2016; 2(3): 38-40.
- 9- Dhruvaprasad BD, Ramalingam T, Althomali OW, Shahanawaz SD, Alshammari QT, Pareshbhai KA, et al. Associations between Musculoskeletal Health, Pain, Degree of Stress, And Quality of Life among Small Scale Textile Workers. *Journal of Research in Medical and Dental Science* 2022;10 (9):122-127.
- 10- Hedge A, Morimoto S, McCroibe D. Effects of keyboard tray geometry on upper body posture and comfort, *Ergonomics* 1999;42:1333–1349
- 11- Erdinç O, Hot K, Ozkaya M. Turkish version of the Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire: Cross-cultural adaptation and validation. *Work* 2011;39: 251–260.
- 12- Liu Z, Yin F, Ruan N, Gao Z. [Mapping the knowledge domains of medical textiles: A review](#). *Medicine (Baltimore)* 2023 Nov 10;102(45):e35956.
- 13- Erdil M, Erdil A. Assessment of quality requirement and importance for textile industry in turkey. *PressAcademia Procedia* 2017;5(1):58-66.
- 14- Özel E, Çetik O. Mesleki Görevlerin Ergonomik Analizinde Kullanılan Araçlar. *Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi* 2010;22:41-55.
- 15- Cabeças JM, Monte de C. Occupational Musculoskeletal Disorders in Europe: Impact, Risk factors and Preventive regulations. *Enterprise and Work Innovation Studies* 2006;2(2):95-104.
- 16- Briggs AM, Jordan JE, Giles DK et al. The need for adaptable global guidance in health systems strengthening for musculoskeletal health: a qualitative study of international key informants. *Glob Health Res Policy* 2021 May 28;6(1):24.
- 17- Punnet L, Wegman DH. Work-related musculoskeletal disorders: the epidemiologic evidence and the debate. *Journal of Electromyography and Kinesiology* 2004; 14: 13-23.
- 18- Van L, Chaiear N, Sumananont C, Kannarath C. Prevalence of musculoskeletal symptoms among garment workers in Kandal province, Cambodia. *J Occup Health*. 2016;58(1):107-17.
- 19- Chauhan S, Chauhan A, Shukla A. A cross-sectional study on musculoskeletal disorders among textile mill workers in Ahmedabad city. *J Med Sci Clin Res* 2016; 4.
- 20- Jaiswal A. Textile workers and musculoskeletal disorders: An anthropo-medical analysis. *Int J Physiol* 2021; 9:1-10.
- 21- Khan AU, Usama M, Ahmad A, et al. Frequency of neck and low back pain and its associated risk factors among textile industry workers. *J Riphah College Rehab Sci* 2021; 8:S10-S4.
- 22- Dianat I, Karimi MA. Musculoskeletal symptoms among handicraft workers engaged in hand sewing tasks. *J Occup Health*. 2016;58(6):644-652.
- 23- Dhruvaprasad BD, Ramalingam T, Althomali OW, Shahanawaz SD, Alshammari QT, Pareshbhai KA, et al. Associations between Musculoskeletal Health, Pain, Degree of Stress, And Quality of Life among Small Scale Textile Workers. *Journal of Research in Medical and Dental Science* 2022;10 (9):122-127
- 24- Berberoğlu U, Tokuç B. Work-related musculoskeletal disorders at two textile factories in edirne, Turkey. *Balkan Med J* 2013;30(1):23-7.
- 25- Suyabatmaz Ö, Sayiner Çağlar N, Tütün Ş, Özgönel L. Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Bel Okulunun Etkinliğinin Araştırılması. *Istanbul Med J* 2011;12(1):5-10
- 26- Rodriguez-Blanco T, Fernandez-San-Martin I, Balague-Corbella M, Berenguera A, Moix J, Montiel-Morillo E. Study protocol of effectiveness of a biopsychosocial multidisciplinary intervention in the evolution of non-specific sub-acute low back pain in the working population: cluster randomised trial3. *BMC Health Serv Res* 2010;10:12.
- 27- Özcan E. İşe bağlı bel ağrısı. *Clinic Medicine* 2008; 4(6): 5-19

Futbolcularda Core Kuvveti, Fonksiyonel Hareket Taraması ve Dinamik Dengenin Yaralanma Hikâyesi Üzerine Etkileri

Effects of Core Strength, Functional Movement Screening and Dynamic Balance on Injury History in Football Players

Fatma Ünver¹, Hilal Şeyma Nur Binbir¹, Veysel Uludag²

¹ Pamukkale University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Denizli / Türkiye

² Duzce University, Faculty of Medicine, Department of Orthopaedics and Traumatology, Duzce, Türkiye.

ÖZ

Amaç: Futbolcularda temassız kas iskelet yaralanmalarının oldukça yaygın olduğu bilinmektedir. Bu yaralanmaları önceden tahmin edebilmek ve yaralanmadan korunmak için önlemler almak hem sporcu hem de fizyoterapist ve antrenörler açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle futbolcularda Fonksiyonel Hareket Taraması, Y Denge Testi ve gövde stabilizatör kas kuvvetinin spor yaralanması üzerine olan etkisini incelemek amacıyla çalışma planlanmıştır. **Yöntem:** Denizli ilinde amatör futbol liginde oynayan 74 gönüllü amatör futbol oyuncusu çalışmaya dâhil edildi. Futbolcuların Fonksiyonel Hareket Taraması, Y Denge Testi ve gövde stabilizasyon ölçümleri alındı. Yaralanma hikâyesi yaralanma formu ile sorgulandı. **Sonuçlar:** Yapılan regresyon analizi sonucunda; Fonksiyonel Hareket Taramasının sağ omuz hareketliliği ($p=0,028$ O.R: 3,033) ve sol rotasyon stabilitesi ($p=0,045$ O.R:3.443), Y Denge testinde sol posteromedial ($p=0,044$ O.R: 1,055), sol posterolateral ($p=0,029$ O.R: 1,055) ve posterolateral asimetri varlığı ($p=0,014$ O.R: 0,300), gövde stabilizasyonda ise sağ ve sol kuş-köpek (bird dog) parametrelerinin ($p=0,017$ O.R: 1,091 ve $p=0,008$ O.R: 1,134) yaralanma hikâyesi üzerinde etkisi olduğu bulundu. **Tartışma:** Çalışmamız sonucunda Y denge parametreleri, gövde stabilizasyonunun tüm değerleri ile Fonksiyonel Hareket Taraması parametrelerinden de çapraz adımla, omuz hareketliliği, rotasyon stabilitesi ve sağ aktif düz bacak kaldırma parametreleri spor yaralanma hikâyesini pozitif yönde etkilemektedir. Fizyoterapistler, antrenörler ve sporcu koçlarının bu çalışma sonucunu dikkate alarak futbolcularda yaralanma riski belirleme ve önleme

programlarını belirlerken core, Y denge testi ve fonksiyonel hareket taraması testleri kullanılarak daha güvenli prosedürler geliştirebileceği düşünülmektedir. **Anahtar kelimeler:** Fonksiyonel hareket taraması, Y denge testi, Gövde stabilizasyon, Spor yaralanması

ABSTRACT

Aim: It is known that muscle injuries are quite common in soccer players. Predicting these injuries and taking precautions before the injury occurs is very important for both athletes and physiotherapists and coaches. The aim of this study was to investigate the effect of Functional movement screening, Y balance test and core strength on sports injury in soccer players. **Method:** A total of 74 amateur league soccer players in Denizli province were voluntarily included in the study. Functional movement screening, Y balance test and core strength measurements were taken by experienced physiotherapists. Injury history was questioned with an injury form. **Results:** Right shoulder mobility ($p=0.028$ O.R: 3.033) and left rotation stability ($p=0.045$ O.R: 3.443) in Functional movement screening, left posteromedial ($p=0.044$ O.R: 1.055), left posterolateral ($p=0.029$ O.R: 1.055) and posterolateral asymmetry ($p=0.014$ O.R: 0.300), and right and left bird dog parameters in core strength ($p=0.017$ O.R: 1.091 and $p=0.008$ O.R: 1.134). **Conclusion:** As a result of our study, Y balance parameters, all values of core strength and Functional movement screening parameters of cross-stepping, shoulder mobility, rotation stability and active straight leg raising right parameter positively

affect sports injury history. It is thought that physiotherapists, trainers and athletic coaches can develop safer procedures to prevent injuries in the training and physical education of soccer players by considering the results of this study.

Keywords: Functional movement screening, Y balance test, Core strength, Sports injury

1. Giriş

Futbol, amatör ve genç oyuncuların antrenmanları ve maçları sırasında nispeten yüksek riskler ve yaralanma oranları içeren bir temas sporu olarak bilinmektedir. Sporcuların, spora özgü hareketlerini güvenli ve etkili bir şekilde yapabilmeleri için yeterli miktarda denge, gövde stabilitesi ve nöromüsküler kontrole ihtiyaçları vardır (1). Bu parametreler arasındaki dengesizlikler nedeniyle sporcu yaralanma riski ile karşı karşıya kalmaktadır.

Spor yaralanması; antrenman veya maç sırasında meydana gelen ve en az bir gün spora katılımı engelleyen, tıbbi desteğe ihtiyaç duyulan fiziksel şikâyet olarak tanımlanmaktadır (2). Futbol yaralanmaları oyuncunun yaşı, egzersiz yükü, oyun seviyesi ve eğitim standardı ile ilişkilidir (3). Profesyonel futbolcu olma potansiyeli olan sporcuları geliştirmek için, genç oyuncuların beceri gelişimine daha fazla önem verilmektedir (4). Genç futbolcuların maksimum potansiyellerine ulaşmalarını sağlamak ve aynı zamanda bu fiziksel yüklenmelere maruz kalmayla oluşabilecek yaralanmalardan korunmak için, sağlık profesyonelleri sürekli olarak en güvenli ve etkili yöntemleri aramaktadır.

Fonksiyonel Hareket Taraması (FHT), kas kuvveti, esneklik, hareket alanı, koordinasyon, denge ve propriyosepsiyonu eş zamanlı olarak incelemek için kullanılan temel bir tarama yöntemidir (5). FHT, temel hareket paternlerini doğruluk ve verimlilik ile bütünleştirirken kinetik zincir boyunca yeterli bir hareket ve stabilizasyonu sürdürme yeteneğini test eder (6). Yedi fonksiyonel hareketin puanlaması hesaplanan total skor yaralanma riski olan/olmayan sporcuları belirlemek ve antrenman planlaması yapmak için kullanılmaktadır. Bazı çalışmalar, FHT'de düşük total

skorunu (≤ 14) ve hareket paterni asimetrisini profesyonel futbolcularda yüksek yaralanma riski ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (7, 8). Fakat bazı sistematik incelemelerde ise FHT'nin yaralanma tahmin aracı olarak kullanılma potansiyeli hakkında çelişkili sonuçlar olduğu bildirmiştir. Literatürde yer alan iki incelemede (9, 10), FHT'nin küçük ve heterojen örneklem, tutarsız yaralanma tanımları nedeniyle zayıf bir yaralanma riski öngörücüsü olduğunu bildirirken başka bir incelemede (11) FHT kompozit skorunun yaralanma tahmin değerini gösterdiği sonucuna varılmıştır.

Dinamik denge, sportif performansı en üst seviyede yapabilmek için önemli bir parametredir (12). Ayrıca denge performansında eksiklikler ve alt ekstremiteler arasındaki denge asimetreleri, alt ekstremiteler yaralanmalarını tahmin edici bir yöntem olarak geniş çapta araştırılmıştır (13). Klinisyenler ve araştırmacılar, yaralanmaların önlenmesi ve yüksek yaralanma riski altında olabilecek sporcuları belirlemek için genellikle Y Denge Testini (YDT) kullanmaktadır (14) YDT skorlarının düşük olması ve sağ-sol denge skorları arasındaki asimetri, alt ekstremiteler yaralanmasının belirleyicisi olarak kabul edilmektedir (15). Örneğin, futbol ve kros sporcularının katılan Division I kolej sporcuları üzerinde yapılan bir çalışmada YDT anterior uzanma asimetrisi 4 cm veya daha fazla olanlar, asimetrisi 4 cm'den az olan sporculara göre daha yüksek bir temassız yaralanma oranına sahip olduğu bildirilmiştir (16). Farklı bir çalışmada örneklem ortalamasının altında kompozit skorlara sahip olan sporcuların, yaralanma nedeniyle spora daha uzun sürede geri döndükleri belirtilmiştir (17). Üniversite Amerikan futbolcuları üzerinde yapılan bir çalışmada ise Butler ve ark., % 89.6'nın altında olan YDT kompozit skorunun, sezon içinde temassız bir alt ekstremiteler yaralanması riskinde artış ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir (18).

Nöromüsküler kontrol ve gövde stabilitesi, bir sporcunun yaralanma riskini etkileyen önemli bir içsel faktör olarak ortaya çıkmıştır (19, 20). Gövde stabilizasyonu, alt ekstremitelerin düzgün hareket etmesi ve distal mobilite için proksimal stabilitenin

desteklenmesi açısından kilit bir unsur olarak tanımlanmaktadır (21, 22). Gövde stabilitesi karmaşık bir kavramdır ve pelvis üzerinde gövdenin konumunu ve hareketini kontrol etme ve karmaşık sportif aktivitelerde terminal segmentte kuvvet ve hareketin kontrolü, transferini sağlama kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır (22). Willson ve arkadaşları (23), gövde kası aktivitesi ile sıçrama gibi fonksiyonel aktivitelerde alt ekstremitte hareketleri arasında bir ilişki olduğunu göstermiş ve core stabilitesinin azalmasının bir sporcuyla yaralanmaya yatkınlaştırabileceğini ve core eğitiminin bu riski azaltabileceğini öne sürmüşlerdir.

Literatür incelendiğinde, yaralanma riski tarama testlerinin sporcularda kullanıldığı görülmektedir. Fakat gövde stabilizasyonu, YDT performansını ve FHT testini analiz eden ve test sonuçlarının yaralanma üzerine etkisini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Yaralanma riski çok faktörlü bir kavramdır ve bu faktörlerinin birbirini etkisini bilmek uygun yaralanma önleme programları oluşturabilmek için önemlidir. Çalışmamızda gövde stabilizasyon, YDT ve FHT testlerinin yaralanma hikâyesi üzerine olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

2. Yöntem

2.1. Çalışma Tasarımı

Çalışmaya yaşları 15 ile 22 arasında, yaş ortalaması 16,96 yıl olan ve Denizli’de (Acıpayam Belediyespor, Yeşilköyspor, Buldan Belediyespor) futbol oynayan 74 amatör erkek sporcu dâhil edildi. Katılımcılara, çalışmanın amacı ve uygulanacak değerlendirme yöntemleri hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgilendirme yapıldı. Tüm sporculardan ‘Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu’ ve henüz reşit olmayan sporculardan veli onayı alındı. Değerlendirme testlerine başlamadan önce katılımcılardan, demografik özellikleri ve klinik durumu sorgulayan değerlendirme formunu doldurmaları istendi. Tüm ölçümler FHT ve YDT eğitimi almış, bu konuda 3 yıllık deneyimli fizyoterapistler tarafından gerçekleştirildi. Her bir sporcunun değerlendirmesi günün aynı saatinde ve antrenman olmadığı günde yapıldı. Araştırmanın etik

kurul onayı 17.03.2020 tarih ve 06 sayılı kurul toplantısında 60116787-020/22470 karar sayısı ile X Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulundan alındı.

2.2. Değerlendirme Yöntemleri

Fonksiyonel Hareket Taraması (FHT): FHT, bireyleri dinamik ve fonksiyonel kapasite açısından değerlendiren bir test bataryasıdır. FHT testinin hareketleri; asimetriklerin, limitasyonların ve kompensasyonlarının eklem özelinde değil hareket paterni boyunca belirlenmesini sağlayarak kişilerin fiziksel aktivite sırasındaki yaralanma riskini önceden belirlenmesi ve yaralanmaların önlenmesinde fizyoterapist ve antrenörlere ışık tutmaktadır (6). FHT yedi temel hareketten oluşmaktadır. Bu hareketler: derin çömelme, yüksek adımlama, çapraz adımlama, omuz hareketliliği, aktif düz bacak kaldırma, gövde stabilitesi ve rotasyon stabilitesidir.

Bu çalışmada FHT testlerinin uygulanma prosedürü takip edilerek, her bir hareket 3 defa yaptırıldı. Her bir hareket için sporcunun performansına göre 0-3 aralığında puan verildi. Yedi alt testin final skoru toplanarak FHT total skoru elde edildi. Maksimum total skor 21’dir. ≤ 14 total puan erkek futbolcularda (24), artan yaralanma riskine işaret eder.

Y Denge Testi: Bireylerin fonksiyonel dinamik denge değerlendirmeleri Y denge testi ile ölçüldü. YDT, dinamik dengeyi anterior, posterolateral ve posteromedial olmak üzere üç yöndeki tek ayak üzerinde uzanma performansını ölçmek için geliştirilmiştir (25).

Test edilen bacak Y denge kitinin merkezine gelecek şekilde tek ayak pozisyonunda iken, katılımcılardan diğer ayağın parmak ucu ile YDT kitindeki hareketli kutuyu uzanabildiği en uzak noktaya kadar ilerletmesi ve teste başladığı ilk pozisyona geri dönmesi istendi. Uzanabildiği mesafe cm cinsinden ölçüldü. Ölçümler üç tekrarlı ve bilateral olarak alındı. Üç tekrar sonucunda elde edilen ölçüm değerlerinden en yüksek olanı sağ ve sol olarak ayrı ayrı kaydedildi. Daha sonra spina iliaka anterior superior ile medial malleol arasındaki mesafe esnemez bir mezura ile ölçülen alt

ekstremiteler uzunlukları ölçüldü. Elde edilen verilerden aşağıdaki formülle hesaplanmasıyla sağ ve sol total skorları elde edildi.

(Anterior + Posteromedial + Posterolateral) : (3 x Alt ekstremiteler uzunluğu) x 100] (25).

Gövde (Core) Endurans: Core kasları kuvveti ölçümünde; kuş-köpek(bird dog), yan plank, ön plank, Bierring Sorenson ve tek ayak denge testleri yapıldı. Kuş-köpek(bird dog), yan plank ve tek ayak denge testleri sağ ve sol olmak üzere bilateral olarak yapıldı. Her bir test sırasında pozisyonda kalma süresini hesaplamak için kronometre kullanıldı. Katılımcının her bir test sırasında olması gereken pozisyonda kalamaması ve dengesinin bozulması halinde test bitirildi. Test süresi 60 saniyeye ulaşınca test sonlandırıldı. Testin bitiminde elde edilen değer sn cinsinden kaydedildi (26).

Yaralanma Hikâyesi Sorgulama: Katılımcıların futbol oynadıkları süre boyunca yaralanma hikâyesi bir form ile sorgulandı. Bu çalışmada yaralanma hikâyesi, maç ya da antrenman sırasında takım atletik eğitmeni veya takım doktoru tarafından rapor edilen ve değerlendirilen yaralanma olarak tanımlandı ve kaydedildi (27). Yaralanma hikâyesi formunda sporcunun daha önce maç ya da antrenman sırasında yaralanıp yaralanmadığı sorgulandı.

2.3.İstatistiksel Analiz

Veriler SPSS 25.0 (IBM SPSS Statistics 25 yazılım,Armonk,NY: IBM Corp.) paket programıyla analiz edildi. Sürekli değişkenler ortalama \pm standart sapma; kategorik değişkenler ise sayı ve yüzde olarak ifade edildi. Bağımlı değişken olan yaralanma varlığı durumu üzerinde etkili olan risk faktörlerinin belirlenmesinde ise Lojistik Regresyon analizi kullanıldı. Tüm analizlerde $p<0,05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

3. Bulgular

Çalışmaya yaş ortalaması 16,96 yıl olan ve Denizli'de (Acıpayam Belediyespor, Yeşilköyspor, Buldan Belediyespor) futbol oynayan 74 amatör erkek sporcu dâhil edildi. Katılımcıların demografik özellikleri

Tablo 1'de gösterildi. Değerlendirilen katılımcıların 34 tanesi futbol hayatı boyunca maç ya da antrenman sırasında en az bir defa spor yaralanması geçirdiği belirlendi. Yaralanma geçiren 34 futbolcunun toplamda 98 yaralanma geçirdiği ve yaralanma sıklığının ise yaralanma geçiren sporcu başına 2,88 olduğu belirlendi.

Tablo 1: Katılımcıların demografik değerleri

Değişkenler (n=74)	X \pm SD (min-maks)
Yaş (yıl)	16.96 \pm 3.46 (13 - 34)
Boy (cm)	173.89 \pm 7.78 (155 - 192)
Kilo (kg)	62.87 \pm 9.72 (41 - 84)
Antrenman yaşı (yıl)	6.69 \pm 3.18 (0,5 - 17)
Yaralanma sıklığı	2,88 \pm 3,2 (1 - 12)

(X \pm SD: ortalama değer \pm standart sapma)

FHT parametrelerinden çapraz adımlama, omuz hareketliliği, rotasyon stabilitesi bilateral olarak ve aktif düz bacak kaldırma sağ parametresinin yaralanma varlığı üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönde etkisi olduğu bulundu (Tablo 2).

Tablo 2: FHT değerlerinin yaralanma varlığı üzerine etkisi

FHT Parametreleri	Odds Oranı	Odds Oranı için Güven Aralığı (Alt sınır - Üst sınır)
Derin çömelme	0.786	0.433 - 1.425
Yüksek adımlama sol	0.723	0.308 - 1.698
Yüksek adımlama sağ	0.607	0.287 - 1.282
Çapraz adımlama sol	1.227*	0.617 - 2.436
Çapraz adımlama sağ	1.380*	0.675 - 2.823
Omuz hareketliliği sol	1.779*	0.801 - 3.951
Omuz hareketliliği sağ	3.033*	1.131 - 8.135
Aktif düz bacak kaldırma sol	0.832	0.417 - 1.660
Aktif düz bacak kaldırma sağ	1.006*	0.535 - 1.890
Gövde Stabilitesi	0.886	0.468 - 1.680
Rotasyon Stabilitesi sol	3.443*	1.028 - 11.530
Rotasyon Stabilitesi sağ	2.184*	0.536 - 8.895
FHT total skor	0.966	0.772 - 1.209

YDT parametrelerinin değerlendirilmesi sonucunda tüm yönlerde ve kompozit skor değerlerinin yaralanma üzerinde istatistiksel olarak pozitif etkisi olduğu bulundu (Tablo 3).

Tablo 3: YDT değerlerinin yaralanma varlığı üzerine etkisi

YDT Parametreleri	Odds Oranı	YDT Değerleri (min-maks)	Odds Oranı için Güven Aralığı (Alt sınır - Üst sınır)
Anterior sağ (cm)	1.006*	(49 - 89)	0.948 - 1.069
Anterior sol (cm)	1.007*	(49 - 82)	0.946 - 1.072
Posteromedial sağ (cm)	1.036*	(71 - 142)	0.996 - 1.078
Posteromedial sol (cm)	1.055*	(76 - 140)	1.001 - 1.111
Posterolateral sağ (cm)	1.034*	(75 - 149)	0.994 - 1.075
Posterolateral sol (cm)	1.055*	(76 - 147,5)	1.005 - 1.107
Kompozit skor sağ	1.022*	(73,49 - 127,41)	0.977 - 1.068
Kompozit skor sol	1.057*	(82,05 - 133,7)	0.998 - 1.120
Anterior asimetri varlığı	0.714	-	0.285 - 1.789
Posteromedial asimetri varlığı	1.292*	-	0.484 - 3.454
Postlateral asimetri varlığı	0.300	-	0.115 - 0.784

Gövde stabilizasyon değerlendirilmesi sonucunda tüm core kuvvet testlerinin yaralanma varlığı üzerinde istatistiksel olarak pozitif etkisi olduğu bulundu (Tablo 4).

Tablo 4: Gövde stabilizasyon değerlerinin yaralanma sayısını üzerine etkisi

Gövde stabilizasyon parametreleri	Odds Oranı	Odds Oranı için Güven Aralığı (Alt sınır - Üst sınır)
Kuş-köpek(bird dog) sağ (sn)	1.091*	1.016 - 1.173
Kuş-köpek(bird dog) sol (sn)	1.134*	1.033 - 1.245
Ön plank (sn)	1.006*	0.995 - 1.017
Yan plank sağ (sn)	1.021*	0.999 - 1.043
Yan plank sol (sn)	1.011*	0.992 - 1.030
Modifiye sorensen (sn)	1.009*	0.997 - 1.022
Tek ayak denge sağ (sn)	1.005*	0.999 - 1.012
Tek ayak denge sol (sn)	1.005*	0.999 - 1.012

4. Tartışma

Futbolcularda gövde stabilitesinin, YDT ve FHT testlerinin yaralanma hikâyesi üzerine olan etkisinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmamızın sonucunda, Y denge parametreleri, gövde stabilizasyonun tüm değerleri ile FHT parametrelerinden de çapraz adımla, omuz hareketliliği, rotasyon stabilitesi ve aktif düz bacak kaldırma sağ parametresi spor yaralanma hikâyesini pozitif yönde etkilediği bulunmuştur.

Yapılan araştırmalarda FHT puanlarını yorumlarken toplam puan yerine her biri farklı hareket niteliklerini (hareket aralığı, kuvvet, denge vb.) değerlendiren alt parametrelerin puanına daha fazla dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir (28). Sporcuların yaralanma risk profilleri farklı olabilir ve sadece FHT kompozit puanları göz önüne alındığında bu göz ardı edilir. Ancak daha önce ayrı ayrı FHT parametrelerinin yaralanma üzerine etkisini inceleyen çok az çalışma vardır. Bu nedenle çalışmamızda FHT alt parametreleri de değerlendirmeye dâhil edildi. Literatür incelendiğinde; Rusling ve ark'nın (29) yaptıkları çalışmada 135 futbolcu değerlendirilmiş ve derin

çömelme ile gövde stabilitesinin temassız yaralanma için önemli göstergeler olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmamızla benzer bir şekilde FHT toplam skorunun yaralanma üzerine etkisini olmadığını belirtmişlerdir (30). Bu çalışmanın tersine Chorba ve ark. 38 kadın kolej sporcusunda FHT total skorunda 14 veya daha düşük puan alanların alt ekstremitte yaralanması riskinde yaklaşık 4 kat artış olduğunu bildirmişlerdir (31). Bizim çalışmamızda total FHT skoru ile yaralanma arasında bir ilişki yokken sağ omuz mobilitesi değerinin yaralanma riskini istatistiksel olarak artırdığını buldu. Bu sonuçlar doğrultusunda omuz mobilitesi değerlerinin yaralanma riskini artırmasında omuz eklemine bireysel değişiminden kaynaklanabileceğini düşünmekteyiz. Çalışmamızda FHT parametrelerinden rotasyon stabilitesini değerlendiren alt parametrimizin yaralanma üzerine olan etkisinin en fazla değerinde olması, bu testin daha çok fonksiyonel ve kompleks hareket içermesinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Daha önce bu konuda yapılan çalışmalar (6, 29) incelendiğinde, FHT total skorlarının 14 ve daha düşük olmasının yaralanma üzerinde farklı etkileri olduğu görülmüştür. Çalışmamızda FHT'nin bazı alt parametreleri ve yaralanmayla ilişkisi literatürden farklılık göstermektedir. Bu farklılığın sebebi, sporcuların antrenman yöntemleri ve profesyonellik düzeyinin farklılığından kaynaklı olabileceğini düşünmekteyiz. Bu nedenle FHT'nin alt parametrelerinin yaralanma üzerine etkisi hakkında kesin yorumlar yapabilmek için daha büyük katılımcıları kapsayan başka çalışmalara ihtiyaç vardır.

YDT gibi etkili yaralanma tarama araçlarının; yaralanma vakalarını ve yaralanmadan kaynaklanan zaman kaybını azalttığı bilinmektedir. Dahası, rehabilitasyon sürecinde ilerlemeyi izlemek ve oyuna geri dönme kararını verebilmek için düzenli olarak dinamik denge ölçümleri kullanılmaktadır (32). YDT skorlarının kötü olması, alt ekstremitte yaralanmasının belirleyicisi olarak kabul edilmektedir (13). Daha önce yapılan YDT'nin yaralanma üzerine olan etkisini inceleyen çalışmalarda bir heterojenlik söz konusudur (15, 25). Mevcut çalışmamızda da elde edilen YDT

parametrelerinin tamamı ve kompozit skor değerleri yaralanma varlığı üzerinde pozitif yönde etkili olduğu bulundu. Bu nedenle çalışmamız literatür ile uyumlu olup, futbol gibi denge performansının önemli olduğu kompleks bir spor branşında denge değerleri yaralanma üzerine etkilidir.

Core kaslarının düşük dayanıklılığı, kaslar yorulduktan sonra gövde stabilitesini korumak için yeterli güç üretemez. Literatürde core enduransının sporcuların FMS skorunu etkileyerek skorun düşmesine ve 14 ve altında olan sporculardaki yaralanma riskini artıracığı çalışmalarda mevcuttur (20,23). Bu durum, vücudun kütle merkezini kontrol etme yeteneğini sınırlar ve alt ekstremitelerde kompensasyonlar yapmaya zorlar (33). Kompensasyonlar, daha yüksek alt ekstremitte kuvveti üretimi ve kinetik zincirden iletilen eklem yer değiştirmelerine neden olur ve böylece tüm sistemi yaralanmaya karşı hassas hale getirerek doğrudan temassız yaralanmaya neden olabilir (34). Literatür incelendiği zaman alt ekstremitte ve core fonksiyonu arasındaki ilişkiyi değerlendiren birçok çalışma bulunmaktadır (35, 36). Core stabilizasyonunun alt ekstremitte fonksiyonunu etkileyerek yaralanmaya katkıda bulunabileceği belirtilmektedir (37). Core stabilizasyondan sorumlu olan core endurans, propriyosepsiyon ve fonksiyonun nöromuskuler kontrolünün yaralanma geçmişi üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu görülmektedir. Bu nedenle sporcunun yaralanma geçmişine göre değerlendirmelerinde core endurans testlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Literatür incelendiğinde çalışmamızın futbolcularda FHT, YDT ve gövde stabilizasyonunun yaralanma üzerine etkisini inceleyen ilk çalışma olması çalışmamızın güçlü yanındır. Bununla birlikte, bu çalışmada değerlendirilen katılımcı sayısının azlığı göz önüne alındığında, elde edilen total FHT skorlarının 14 ve altı olan ve olmayan şeklinde gruplandırma yapılamamıştır. Bu çalışmamızın limitasyonunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları incelenirken, ileride yapılacak daha kapsamlı çalışmalar ile farklı sonuçların elde edilebileceği akılda tutulmalıdır. Çalışmamız sonucunda uygulanan testlerden gövde stabilizasyon ve Y dengenin tüm alt parametreleri

yaralanma üzerine etkiliyken FHT alt parametrelerinden büyük bir kısmının yaralanma üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu bulundu. Ancak kesin bir yargıya varabilmek için daha çok çalışma ve daha büyük popülasyonlara ihtiyaç vardır.

Destekleyen kuruluş: Çalışmamız hiçbir kuruluş tarafından desteklenmemiştir.

Çıkar çatışması: Yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

References

- 1- Huxel Bliven KC, Anderson BE. Core stability training for injury prevention. *Sports Health*. 2013;5(6):514-22.
- 2- Faude O, Junge A, Kindermann W, Dvorak J. Injuries in female soccer players: a prospective study in the German national league. *Am J Sports Med*. 2005;33(11):1694-700.
- 3- Pierpoint LA, Collins C. Epidemiology of Sport-Related Concussion. *Clin Sports Med*. 2021;40(1):1-18.
- 4- Collins J, Maughan RJ, Gleeson M, Bilborough J, Jeukendrup A, Morton JP, et al. UEFA expert group statement on nutrition in elite football. Current evidence to inform practical recommendations and guide future research. *Br J Sports Med*. 2021;55(8):416.
- 5- Cook G, Burton L, Hoogenboom BJ, Voight M. Functional movement screening: the use of fundamental movements as an assessment of function-part 2. *Int J Sports Phys Ther*. 2014;9(4):549-63.
- 6- Minthorn LM, Fayson SD, Stobierski LM, Welch CE, Anderson BE. The Functional Movement Screen's Ability to Detect Changes in Movement Patterns After a Training Intervention. *J Sport Rehabil*. 2015;24(3):322-6.
- 7- Kiesel KB, Butler RJ, Plisky PJ. Prediction of injury by limited and asymmetrical fundamental movement patterns in american football players. *J Sport Rehabil*. 2014;23(2):88-94.
- 8- Mokha M, Sprague PA, Gatens DR. Predicting Musculoskeletal Injury in National Collegiate Athletic Association Division II Athletes From Asymmetries and Individual-Test Versus Composite Functional Movement Screen Scores. *J Athl Train*. 2016;51(4):276-82.
- 9- Moran RW, Schneiders AG, Mason J, Sullivan SJ. Do Functional Movement Screen (FMS) composite scores predict subsequent injury? A systematic review with meta-analysis. *Br J Sports Med*. 2017;51(23):1661-9.
- 10- Whittaker JL, Booysen N, de la Motte S, Dennett L, Lewis CL, Wilson D, et al. Predicting sport and occupational lower extremity injury risk through movement quality screening: a systematic review. *Br J Sports Med*. 2017;51(7):580-5.
- 11- Bonazza NA, Smuin D, Onks CA, Silvis ML, Dhawan A. Reliability, Validity, and Injury Predictive Value of the Functional Movement Screen: A Systematic Review and Meta-analysis. *Am J Sports Med*. 2017;45(3):725-32.

- 12- Onofrei RR, Amaricai E, Petroman R, Surducan D, Suci O. Preseason Dynamic Balance Performance in Healthy Elite Male Soccer Players. *Am J Mens Health*. 2019;13(1):1557988319831920.
- 13- Plisky PJ, Rauh MJ, Kaminski TW, Underwood FB. Star Excursion Balance Test as a predictor of lower extremity injury in high school basketball players. *J Orthop Sports Phys Ther*. 2006;36(12):911-9.
- 14- Hartley EM, Hoch MC, Boling MC. Y-balance test performance and BMI are associated with ankle sprain injury in collegiate male athletes. *J Sci Med Sport*. 2018;21(7):676-80.
- 15- Plisky P, Schwartkopf-Phifer K, Huebner B, Garner MB, Bullock G. Systematic Review and Meta-Analysis of the Y-Balance Test Lower Quarter: Reliability, Discriminant Validity, and Predictive Validity. *Int J Sports Phys Ther*. 2021;16(5):1190-209.
- 16- Smith CA, Chimera NJ, Warren M. Association of y balance test reach asymmetry and injury in division I athletes. *Med Sci Sports Exerc*. 2015;47(1):136-41.
- 17- Gonell AC, Romero JA, Soler LM. Relationship Between The Y Balance Test Scores And Soft Tissue Injury Incidence In A Soccer Team. *Int J Sports Phys Ther*. 2015;10(7):955-66.
- 18- Butler RJ, Lehr ME, Fink ML, Kiesel KB, Plisky PJ. Dynamic balance performance and noncontact lower extremity injury in college football players: an initial study. *Sports health*. 2013;5(5):417-22.
- 19- Panagoulis C, Chatzinikolaou A, Avloniti A, Leontsini D, Deli CK, Draganidis D, et al. In-Season Integrative Neuromuscular Strength Training Improves Performance of Early-Adolescent Soccer Athletes. *J Strength Cond Res*. 2020;34(2):516-26.
- 20- Jo SH, Choi HJ, Cho HS, Yoon JH, Lee WY. Effect of Core Balance Training on Muscle Tone and Balance Ability in Adult Men and Women. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(19).
- 21- Sasaki S, Tsuda E, Yamamoto Y, Maeda S, Kimura Y, Fujita Y, et al. Core-Muscle Training and Neuromuscular Control of the Lower Limb and Trunk. *J Athl Train*. 2019;54(9):959-69.
- 22- Kibler WB, Press J, Sciascia A. The role of core stability in athletic function. *Sports Med*. 2006;36(3):189-98.
- 23- Willson JD, Dougherty CP, Ireland ML, Davis IM. Core stability and its relationship to lower extremity function and injury. *J Am Acad Orthop Surg*. 2005;13(5):316-25.
- 24- Kiesel K, Plisky PJ, Voight ML. Can Serious Injury in Professional Football be Predicted by a Preseason Functional Movement Screen? *N Am J Sports Phys Ther*. 2007;2(3):147-58.
- 25- Powden CJ, Dodds TK, Gabriel EH. The Reliability Of The Star Excursion Balance Test And Lower Quarter Y-Balance Test In Healthy Adults: A Systematic Review. *Int J Sports Phys Ther*. 2019;14(5):683-94.
- 26- Mitchell UH, Johnson AW, Adamson B. Relationship between functional movement screen scores, core strength, posture, and body mass index in school children in Moldova. *J Strength Cond Res*. 2015;29(5):1172-9.
- 27- McCrory P, Feddermann-Demont N, Dvořák J, Cassidy JD, McIntosh A, Vos PE, et al. What is the definition of sports-related concussion: a systematic review. *Br J Sports Med*. 2017;51(11):877-87.
- 28- Li Y, Wang X, Chen X, Dai B. Exploratory factor analysis of the functional movement screen in elite athletes. *J Sports Sci*. 2015;33(11):1166-72.
- 29- Rusling C, Edwards K, Bhattacharya A, Reed A, Irwin S, Boles A, et al. The functional movement screening tool does not predict injury in football. *Progress in Orthopedic Science*. 2015;1(2):41-6.
- 30- Chalmers S, Debenedictis TA, Zacharia A, Townsley S, Gleeson C, Lynagh M, et al. Asymmetry during Functional Movement Screening and injury risk in junior football players: A replication study. *Scand J Med Sci Sports*. 2018;28(3):1281-7.
- 31- Chorba RS, Chorba DJ, Bouillon LE, Overmyer CA, Landis JA. Use of a functional movement screening tool to determine injury risk in female collegiate athletes. *N Am J Sports Phys Ther*. 2010;5(2):47-54.
- 32- Powden CJ, Dodds TK, Gabriel EH. The reliability of the star excursion balance test and lower quarter y-balance test in healthy adults: a systematic review. *International journal of sports physical therapy*. 2019;14(5):683.
- 33- Wilkerson GB, Giles JL, Seibel DK. Prediction of core and lower extremity strains and sprains in collegiate football players: a preliminary study. *J Athl Train*. 2012;47(3):264-72.
- 34- Reeves NP, Sal YRCVG, Ramadan A, Popovich JM, Jr., Radcliffe CJ, Choi J, et al. Quantifying trunk neuromuscular control using seated balancing and stability threshold. *J Biomech*. 2020;112:110038.
- 35- Ünver F, Tekin E, Uludağ V, Şenol H. Investigation of Injury Risk Factors in Adolescent Basketball Players. *Spor Hekimligi Dergisi/Turkish Journal of Sports Medicine*. 2020;55(4).
- 36- Smith PD, Hanlon MP. Assessing the effectiveness of the functional movement screen in predicting noncontact injury rates in soccer players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*. 2017;31(12):3327-32.
- 37- De Blaiser C, De Ridder R, Willems T, Vanden Bossche L, Danneels L, Roosen P. Impaired Core Stability as a Risk Factor for the Development of Lower Extremity Overuse Injuries: A Prospective Cohort Study. *Am J Sports Med*. 2019;47(7):1713-21.